

UNIVERSITÀ DI PISA

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

Corso di Laurea Triennale in Informatica

**Suggerimenti automatici di supplementi nei
papiri di Ercolano: modelli linguistici per il
progetto GreekSchools**

Relatori:

Simone Zenzaro

A handwritten signature in black ink that reads "Simone Zenzaro". The signature is written in a cursive style with a large initial 'S'.

Angelo Mario Del Grosso

Candidato:

Gabriele Giannessi

Abstract

Questo lavoro di tesi propone lo sviluppo di alcuni modelli linguistici che utilizzano approcci differenti per suggerire supplementi alle lacune presenti nei testi danneggiati dei papiri di Ercolano, al fine di supportare il lavoro dei filologi nella costruzione di una nuova edizione della *"Rassegna dei Filosofi"*, obiettivo del progetto ERC GreekSchools. Tali modelli differiscono per gli approcci utilizzati: mentre i modelli basati su n-grammi generano i supplementi sul contesto precedente alla lacuna, i modelli BERT utilizzano un approccio neurale per raccogliere relazioni profonde e bidirezionali tra i token. La distribuzione dei modelli viene affidata ad una RESTful API, che permette l'interazione tra i modelli linguistici e l'utente finale.

Indice

1	Introduzione	7
1.1	Presentazione del problema	8
1.2	Obiettivo	8
1.3	Contenuto della tesi	8
2	Background e Stato dell'arte	11
2.1	Elementi di NLP per il completamento testuale	11
2.2	MAAT corpus	12
2.3	Modelli statistici per NLP	13
2.3.1	N-grammi	14
2.3.2	Modelli di Markov	14
2.3.3	Maximum Likelihood Estimation	16
2.3.4	Tecniche di smoothing	16
2.3.5	Interpolazione	17
2.3.6	Perplexità	17
2.4	Evoluzione dei modelli linguistici	18
2.4.1	Transformer	19
2.4.2	Language Model Head	26
2.5	BERT	27
2.5.1	Pre-training	28
2.5.2	Finetuning	29
2.6	Strumenti di supporto	29
2.7	Strumenti di restauro attuali	30
3	Implementazione dei modelli a n-grammi	33
3.1	Recupero dei dati	33

3.2	Pre-processing	35
3.2.1	Blocchi anonimi	35
3.2.2	Raccolta dei testi	36
3.2.3	Pulizia dei testi	36
3.2.4	Creazione delle frasi	38
3.3	Addestramento	40
3.4	Metriche di valutazione	40
3.4.1	Perplexità	41
3.4.2	Top-k Accuracy	41
4	Modelli BERT	51
4.1	Preparazione del dataset	51
4.2	Finetuning dei modelli BERT	52
5	Sviluppo API	57
5.1	Scelte progettuali	57
5.2	Endpoints	58
5.2.1	Creazione dei modelli	58
5.2.2	Recupero dei modelli	60
5.2.3	Rimozione dei modelli	62
5.2.4	Generazione dei suggerimenti	63
5.3	Interfaccia utente	64
6	Valutazione dei risultati	67
7	Conclusioni	71

Capitolo 1

Introduzione

Il greco antico, appartenente alle lingue classiche della cultura occidentale, è stato lo strumento espressivo, tra gli altri, di Omero, dei primi filosofi e della letteratura classica, lasciando un'eredità duratura nel lessico scientifico, filosofico e letterario delle lingue moderne. Preservare e studiare i testi antichi costituisce il primo obiettivo per la filologia: la disciplina che si occupa di ricostruire la forma più attendibile dei testi attraverso un'analisi critica e comparativa delle fonti ¹. L'edizione critica, elemento fulcro della filologia testuale, si pone l'obiettivo di ricostruire il testo inciso o scritto presente nei manufatti, cercando di riportare il testo alla sua forma originaria. La decifrazione e l'interpretazione di tali reperti richiede una collaborazione interdisciplinare. In questo contesto, filologi, storici, studiosi della lingua e specialisti di beni culturali uniscono le loro competenze per ricostruire e contestualizzare il pensiero antico.

L'incontro tra filologia e tecnologia ha rivoluzionato il modo in cui i testi antichi possono essere studiati, restaurati e fruiti; tramite gli strumenti digitali, oggi i filologi hanno a disposizione risorse che hanno ampliato le possibilità di analisi e modificato le pratiche tradizionali per la costruzione di un'edizione critica [4]. In questo scenario, si colloca il progetto interdisciplinare *ERC Advanced Grant 885222-GreekSchools*² [11], un'iniziativa europea finalizzata alla realizzazione di una nuova edizione critica della "*Rassegna dei filosofi*" del filosofo epicureo Filodemo di Gadara (75-50 a.C.), conosciuta anche come *Sýntaxis*, all'interno della quale si trova la più antica storia della filosofia greca secondo quanto emerso finora. Tramite l'adozione di tecnologie avanzate, che permettono di leggere il testo carbonizzato (nello specifico, mediante tecniche di imaging non invasive), si vuole ricostruire il testo nascosto nei papiri.

La creazione di un'edizione elettronica dei testi papiracei, corredata dagli apparati e dalla traduzione del testo ricostruito, viene affidata a CoPhiEditor [26], una piattaforma web open-source realizzata dal *CNR-Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli"* (CNR-ILC), il cui obiettivo è supportare il lavoro degli esperti di dominio (i papirologi) nella creazione delle nuove edizioni a cui mira il progetto GreekSchools, favorendo la collaborazione e la cooperazione tra i ricercatori. La piattaforma si basa

¹<https://www.treccani.it/vocabolario/filologia/>

²<https://greekschools.eu/>

sull'utilizzo di linguaggi specifici di dominio (DSL), che si sono dimostrati efficaci per l'editing di testi. Inoltre, supporta la pubblicazione di edizioni scientifiche digitali e a stampa, consentendo di esportare il testo in vari formati, tra cui DOCX, PDF e XML (TEI [8], EpiDoc [6]).

1.1 Presentazione del problema

La digitalizzazione dei testi ercolanesi deve rispettare fedelmente gli aspetti correlati alla struttura danneggiata dei papiri, dovuta alla carbonizzazione, che rende i testi in parte illeggibili. Per affrontare questa sfida, la costituzione di un sistema automatico in grado di assistere i filologi nell'integrazione di supplementi testuali, volti a completare le lacune, offrirebbe un valido supporto.

Nel campo del *Natural Language Processing* (NLP) una soluzione adatta ad agevolare questo processo può essere ricondotta agli approcci neurali per la *text-restoration*. I modelli linguistici sono degli strumenti che assegnano una probabilità alle parole presenti in un vocabolario, fornendo un contesto linguistico, ovvero l'intero testo danneggiato. In questo scenario, è possibile sfruttare la capacità predittiva dei modelli linguistici per offrire un insieme di supplementi finalizzati a completare le lacune presenti nei testi papiracei. Tuttavia, è importante sottolineare la natura *data-driven* del machine learning, la quale motiva il bisogno di collezionare un insieme di dati da processare per poter raffinare la qualità predittiva dei modelli. A tal scopo, è stato utilizzato MAAT [14] come strumento di supporto alla creazione di una collezione di dati disponibile in formato digitale, il *corpus*, che sia affine alle caratteristiche linguistiche e stilistiche dei testi presenti nei papiri di Ercolano.

1.2 Obiettivo

L'obiettivo di questa tesi è lo sviluppo di modelli linguistici in grado di fornire suggerimenti automatici per supplementi testuali. Questi modelli saranno poi integrati alla piattaforma CoPhiEditor come servizio web. L'integrazione di tale servizio mira non solo a migliorare l'accuratezza delle edizioni critiche, ma anche a dotare di uno strumento di supporto intuitivo e adatto ad assistere i papirologi nella creazione delle edizioni digitali.

1.3 Contenuto della tesi

La struttura della tesi è articolata in 7 capitoli. Dopo l'introduzione dell'argomento della tesi e la definizione dell'obiettivo nel capitolo 1, il capitolo 2 presenta la teoria dei modelli linguistici adottati per la generazione dei supplementi e discute lo stato dell'arte, identificando gli strumenti attualmente utilizzati nel campo della *text-restoration*. Il capitolo 3 approfondisce il paradigma statistico, implementando una soluzione basata

sugli n-grammi. Il capitolo 4 approfondisce l'approccio neurale al problema. Il capitolo 5 propone lo sviluppo di un servizio web in grado di interrogare i modelli. Nel capitolo 6 si pone il focus sui risultati ottenuti. Le conclusioni vengono infine presentate nel capitolo 7.

Capitolo 2

Background e Stato dell'arte

In questo capitolo si illustra il contesto e i concetti relativi alle tecnologie e agli strumenti utilizzati per la modellazione linguistica, utili per lo sviluppo di un sistema di generazione automatica di supplementi. Si descrive il campo del *Natural Language Processing* (NLP), evidenziando come il problema della generazione dei suggerimenti possa essere ricondotto al task "fill-mask". Viene introdotto MAAT [14] come lo strumento principale usato per raccogliere le fonti di dati necessarie alla creazione dei modelli. Si presenta il paradigma statistico per lo sviluppo di modelli linguistici finalizzati a compiere delle previsioni, illustrando gli n-grammi, elementi fondamentali a tale realizzazione, e alcune delle tecniche di *scoring* usate per valutare la bontà del modello. Inoltre, si descrive l'evoluzione dei modelli linguistici, che parte dai modelli basati sugli n-grammi per arrivare ai modelli neurali basati sui Transformer [25]. Viene dedicata un'attenzione particolare all'architettura Transformer, analizzando i meccanismi interni volti ad ottenere delle rappresentazioni linguistiche vettoriali, dette *embeddings*, dei dati in ingresso. In particolare, viene presentato BERT [12], che si fonda sull'utilizzo dei Transformers per ottenere delle rappresentazioni dell'input che tengono conto delle relazioni tra le parole. Inoltre, si analizza l'attività di pre-addestramento (*pre-training*), necessaria alla costruzione di un modello BERT, e la tematica del *finetuning*, importante per inferire conoscenza ulteriore ai modelli.

2.1 Elementi di NLP per il completamento testuale

Il Natural Language Processing (NLP) è un campo interdisciplinare che combina la linguistica e il machine learning per fornire alle macchine una chiara comprensione delle caratteristiche linguistiche che contraddistinguono il linguaggio naturale, al fine di svolgere compiti di analisi testuale, come la generazione di testo, l'analisi dei sentimenti e la traduzione automatica [19]. Il problema dei supplementi alle lacune dei papiri di Ercolano è riconducibile ad un task di NLP, denominato "fill-mask" (o MLM: *Masked Language Modeling*). In questo task, la porzione mancante di un testo viene concettualizzata mediante dei token mascherati, convenzionalmente rappresentati dal token "[MASK]". Il riempimento della lacuna, illustrato nella Fig. 2.1, avviene mediante un

modello linguistico, che prevede quali token siano più probabili per sostituire la lacuna, sfruttando il contesto linguistico circostante.

Fig. 2.1: Schema di *fill-mask*: il token mascherato in questo esempio è raffigurato tramite "<MASK>". Il modello si occupa successivamente di generare una distribuzione di probabilità sulle parole basata sul vocabolario del modello, mostrando una serie di token che possono rimpiazzare le maschere.

2.2 MAAT corpus

Machine Actionable Ancient Text (MAAT) [14] rappresenta lo strumento utilizzato per rendere un insieme di dati *machine-actionable*, rispondendo alla necessità di convertire i testi dal formato EpiDoc ad uno più leggero e adatto all'interpretazione delle macchine. Per agevolare le attività di ricerca, da parte della comunità scientifica, MAAT rende disponibile un *corpus*, ovvero una collezione di dati accessibile in formato digitale e interpretabile dalle macchine¹. Tale insieme rappresenta una risorsa fondamentale per addestrare e valutare i modelli linguistici. I dati presenti nel corpus realizzato da MAAT sono strutturati come un insieme di record JSON. Ad ogni record viene associato un *anonymous block* (**ab**), di cui è illustrato un esempio in Fig.2.2, che contiene le seguenti informazioni:

- **Metadati:** informazioni che descrivono le proprietà del blocco;
 - *file id*: identificativo del file XML contenente il testo in esame;
 - *corpus id*: identità del corpus a cui appartiene l'elemento;
 - *block index*: se il testo è di grandi dimensioni e supera una certa soglia, viene frammentato in più blocchi; questo campo indica il numero del blocco frammentato;
 - *id*: concatenazione di *corpus id* e *file id*;

¹Il corpus è disponibile al seguente indirizzo: <https://zenodo.org/records/12518435>

- *title*: titolo assegnato all'opera;
- *material*: materiale su cui è stata scritta/incisa l'opera;
- *language*: linguaggio di composizione;
- **Testo di addestramento**: viene usato per addestrare il modello sul compito di restauro;
- **Casi di test**: per ogni supplemento presente nel testo di addestramento, viene creato un caso di test che comprende questi dati:
 - *case index*: numero identificativo assegnato al caso di test;
 - *id*: identificativo del blocco anonimo, concatenato al numero di identità del caso di test;
 - *test case*: caso di test, contiene una lacuna indicata con dei puntini racchiusi dentro a delle parentesi quadre ([...]).

A titolo illustrativo, si rilascia in Fig.2.2 un esempio per chiarire la struttura di un blocco anonimo.

```
{
  "corpus_id": "DDbDP",
  "file_id": "p.amh.2.40",
  "block_index": 2,
  "id": "DDbDP/p.amh.2.40/2",
  "title": "p.amh.2.40",
  "material": "papyrus",
  "language": "grc",
  "training_text": "ἐπηκολουθήκαμεν τῆϊ \u03bd\u03b9\u03b1\u03c3\u03c4\u03c9\u03bb\u03b7\u03b9 \u03c4\u03b7\u03c1\u03b9 \u03b3\u03b7\u03c1\u03b9 \u03ba\u03b9 \u03bd\u03c3\u03c9\u03c7\u03b9\u03c4\u03b7\u03c1\u03b9 \u03c0\u03b1\u03c1.....\u03b5\u03bd. \u03bd <gap/> ",
  "test_cases": [
    {
      "case_index": 1,
      "id": "DDbDP/p.amh.2.40/2/1",
      "test_case": "ἐπηκολουθήκα[.....]τῆϊ \u03bd\u03b9\u03b1\u03c3\u03c4\u03c9\u03bb\u03b7\u03b9 \u03c4\u03b7\u03c1\u03b9 \u03b3\u03b7\u03c1\u03b9 \u03ba\u03b9 \u03bd\u03c3\u03c9\u03c7\u03b9\u03c4\u03b7\u03c1\u03b9 \u03c0\u03b1\u03c1.....\u03b5\u03bd. \u03bd <gap/> "
    },
    {
      "case_index": 2,
      "id": "DDbDP/p.amh.2.40/2/2",
      "test_case": "ἐπηκολουθήκαμεν τῆϊ \u03bd\u03b9\u03b1\u03c3\u03c4\u03c9\u03bb\u03b7\u03b9 \u03c4\u03b7[.....]α\u03b9 \u03bd\u03c3\u03c9\u03c7\u03b9\u03c4\u03b7\u03c1\u03b9 \u03c0\u03b1\u03c1.....\u03b5\u03bd. \u03bd <gap/> "
    }
  ]
}
```

Fig. 2.2: Esempio di blocco anonimo (*ab block*). i tag EpiDoc XML <gap/> riflettono lacune di lunghezza non approssimata

2.3 Modelli statistici per NLP

Dalle sezioni precedenti emerge che, per realizzare un sistema capace di suggerire completamenti testuali pertinenti al riempimento delle lacune, si richieda la costruzione di un modello linguistico in grado di ricevere in input il testo lacunoso, al fine di restituire come output la serie di suggerimenti volti al suo completamento. In questa sezione si

presenta il tipo di modello probabilistico adottato per lo sviluppo di tale sistema di suggerimento alle lacune: i modelli basati su n-grammi [19]. Tali modelli stimano la probabilità di una parola in base alle precedenti; quest'approccio, anche se piuttosto semplice, risulta particolarmente adatto in presenza di *corpora* di dimensioni contenute, come quelli disponibili in greco antico, dove le strutture grammaticali sono ricorrenti. La loro adattabilità a quantità limitate di dati rende questo approccio sub-ottimale per la generazione di supplementi nei testi papiracei. Ci si focalizzerà sui modelli a n-grammi, descritti come una delle forme più elementari di modello linguistico, e si analizzeranno le tecniche di *scoring* impiegate per stimarne le probabilità.

2.3.1 N-grammi

Si assume che un *token* rappresenti una parola, anche se, nel caso generale, questo termine può essere accostato ai caratteri, alle sillabe o ad altri tipi di sequenze generate mediante algoritmi di tokenizzazione (es: *BytePair Encoding* [19]). Gli n-grammi sono lo strumento principale per la creazione di un modello probabilistico: un n-gramma è una sequenza di n token $w_1w_2w_3w_4\dots w_N$. Con l'espressione $w_{1:N}$ si intende la sequenza di token compresi dal primo all'n-esimo in un testo $w_1w_2\dots w_N$. Attraverso gli n-grammi è possibile rappresentare intere frasi e calcolare le loro probabilità. Per il seguente calcolo si utilizza la regola della catena (*chain rule*), che nella probabilità prende questa forma:

$$P(X_1 \dots X_n) = P(X_1)P(X_2|X_1)P(X_3|X_2X_1) \dots P(X_n|X_{1:n-1}) \quad (2.1)$$

$$= \prod_{i=1}^n P(X_i|X_{1:i-1}) \quad (2.2)$$

Si sostituiscono le variabili X con i token w per ottenere la formula per il calcolo della probabilità relativa all'n-gramma $w_1w_2\dots w_N$:

$$P(w_1 \dots w_n) = P(w_1)P(w_2|w_1)P(w_3|w_2w_1) \dots P(w_n|w_{1:n-1}) \quad (2.3)$$

$$= \prod_{i=1}^n P(w_i|w_{1:i-1}) \quad (2.4)$$

2.3.2 Modelli di Markov

I modelli di Markov sono una classe di modelli probabilistici che semplificano il calcolo delle probabilità dei token prossimi, facendo una particolare assunzione: il calcolo del token successivo si basa solamente sullo stato corrente. Questo bias prende il nome di **assunzione di Markov** e ci permette di approssimare il contesto da cui il modello fa partire il calcolo della probabilità, passando da n-1 token ad uno solo e rendendo più semplice la gestione del contesto:

$$P(w_n|w_{1:n-1}) \approx P(w_n|w_{n-1}) \quad (2.5)$$

Si può generalizzare questa assunzione per costruire modelli basati su n-grammi di dimensioni diverse, in cui le probabilità calcolate seguono tale assunzione:

$$P(w_n|w_{1:n-1}) \approx P(w_n|w_{n-N+1:n-1}) \quad (2.6)$$

N rappresenta la dimensione massima degli n-grammi. L'addestramento di questi modelli comprende la memorizzazione di un insieme di dati, pertanto la comprensione linguistica del modello risulta vincolata da due fattori:

- complessità del modello, definita come la dimensione degli n-grammi utilizzata per rappresentare le sequenze;
- insieme dei dati di addestramento (*training set*) del modello.

Tali modelli riflettono le caratteristiche linguistiche specifiche dei dati presenti nel training set, in quanto essi elaborano le probabilità a partire dai conteggi calcolati in tale insieme. Incrementare la dimensionalità del modello (N) permette di ampliare il contesto informativo per il calcolo delle probabilità; tuttavia, questo aspetto farà crescere il numero di n-grammi da rappresentare in memoria. Perciò è utile trovare un equilibrio ottimale tra la dimensionalità del modello e la quantità di n-grammi da rappresentare [19].

Per illustrare il grado di conoscenza acquisito dal modello, si può ricorrere al campionamento dei token. Preso un contesto specifico, si genera, mediante il modello, la distribuzione di probabilità sull'insieme dei token appresi durante l'addestramento (vocabolario); il token successivo viene selezionato da tale distribuzione sulla base dei punteggi assegnati dal modello. Si mostra un esempio di campionamento nella Fig. 2.3. I punteggi possono variare in base alle tecniche di *scoring* adottate per formalizzarli; a tal proposito, si analizzano alcune delle tecniche utilizzate.

Fig. 2.3: Campionamento del token successivo tramite la generazione, da parte del modello linguistico, della distribuzione di probabilità a partire dal contesto specifico

2.3.3 Maximum Likelihood Estimation

Una delle metodologie utilizzate dai modelli statistici per stimare le probabilità degli n-grammi è *Maximum Likelihood Estimation* (MLE) [19]. Questa tecnica prevede il conteggio delle occorrenze degli n-grammi all'interno del training set, seguito da una fase di normalizzazione in modo da ottenere numeri compresi tra 0 e 1. Considerando un modello bigramma (n=2), le probabilità secondo MLE sono così calcolate:

$$P(w_1 \dots w_n) = \frac{C(w_{n-1}w_n)}{C(w_{n-1})} \quad (2.7)$$

Dove C calcola il conteggio, nonché la frequenza assoluta, della sequenza. Nei modelli unigramma la formulazione dei conteggi è come segue:

$$P(w) = \frac{C(w)}{\sum_{w' \in V} C(w')} \quad (2.8)$$

Si estende l'eq. (2.3) e si generalizza per n-grammi di dimensione N :

$$P(w_1 \dots w_n) = \frac{C(w_{n-N+1:n-1}w_n)}{C(w_{n-N+1:n-1})} \quad (2.9)$$

2.3.4 Tecniche di smoothing

Un limite significativo di MLE è rappresentato dalla gestione degli n-grammi che non compaiono nel training set: questo scenario risulta frequente nella fase di valutazione (o test) del modello, in cui si valutano le sue capacità predittive, mediante un insieme di dati (*dataset*) non adoperato durante l'addestramento (*test set*). Tali sequenze prendono il nome di *zeri* e portano all'assegnazione di probabilità nulle, rappresentando un ostacolo per una valutazione accurata del modello. Lo *smoothing* rappresenta una tecnica per la produzione di conteggi aggiustati, al fine di garantire una probabilità non nulla, anche alle sequenze sconosciute al modello. Per l'assegnazione di una percentuale di probabilità anche agli zeri si aggiunge, mediante questa tecnica, un fattore di normalizzazione ai conteggi sviluppati da MLE, in modo da ottenere un conteggio aggiustato c_i^* a partire da quello esistente c_i :

$$c_i^* = (c_i + k) \left(\frac{N}{N + kV} \right) \quad (2.10)$$

N rappresenta il numero totale di token e V la cardinalità del vocabolario, ovvero il numero di token distinti appresi dal modello. Da questo nuovo conteggio si formano le nuove probabilità:

$$P_k^*(w_n | w_{n-1}) = \frac{C(w_{n-1}w_n) + k}{C(w_{n-1}) + kV} \quad (2.11)$$

Si parla di **Laplace smoothing** se $k=1$, altrimenti questa tecnica prende il nome di **add-k smoothing**. La variabile k rappresenta un iperparametro, ossia una variabile, il cui valore viene impostato prima della fase del modello. Tale valore non viene appreso dal modello ma viene scelto dal designer, perciò necessita di essere calibrato.

2.3.5 Interpolazione

Un'alternativa allo smoothing per gestire il problema degli zeri è rappresentata dall'interpolazione lineare. In questa tecnica si prevede di calcolare la probabilità di un n-gramma sommando e combinando i pesi, inizializzati tramite dei fattori λ_i , alle probabilità ottenute con contesti di ordine diverso. Si ipotizza di avere un modello a n-grammi di dimensione N e si vuole calcolare la probabilità di un n-gramma w_1, w_2, \dots, w_N . Per formulare il calcolo si segue tale formula:

$$\begin{aligned} \hat{P}(w_N | w_{1:N-1}) &= \lambda_1 P(w_N | w_{1:N-1}) \\ &+ \lambda_2 P(w_N | w_{2:N-1}) \\ &+ \dots \\ &+ \lambda_N P(w_N | w_{N-1}), \text{ dove: } \sum_i \lambda_i = 1 \end{aligned} \quad (2.12)$$

Il valore dei parametri $\lambda_1, \dots, \lambda_N$ necessita di essere calibrato in una fase di ottimizzazione, in cui si utilizza un dataset di validazione, o *dev set*, per configurare la migliore scelta dei valori.

2.3.6 Perplexità

Si introduce la misura standard usata per valutare i modelli linguistici di questa categoria: la perplexità. Viene formalizzata come la probabilità inversa del test set, normalizzata per il numero di token:

$$\text{perplexity}(W) = P(w_1 w_2 \dots w_n)^{-\frac{1}{n}} \quad (2.13)$$

$$= \sqrt[n]{\frac{1}{P(w_1 w_2 \dots w_n)}} \quad (2.14)$$

$$= \sqrt[n]{\frac{1}{\prod_{i=1}^n P(w_i | w_1 \dots w_{i-1})}} \quad (\text{chain rule}) \quad (2.15)$$

La perplexità riflette il fattore di ramificazione del modello [19]. Un suo valore basso indica che la generazione della distribuzione di probabilità sul prossimo token si basa su un numero ristretto di token, suggerendo così una maggiore confidenza. Al contrario, un valore di perplexità elevato indica indecisione, in quanto il modello distribuisce le probabilità su un ampio insieme di token possibili, mostrando così minore sicurezza nell'individuare il token successivo. Si può generalizzare l'eq. 2.13, estendendola all'uso dei modelli a n-grammi con dimensionalità N :

$$\text{perplexity}(W) = \sqrt[n]{\frac{1}{\prod_{i=1}^n P(w_i | w_{i-N+1:i-1})}} \quad (2.16)$$

Si osserva che la perplexità è strettamente legata al concetto di entropia H (*entropy*) [19], una misura che esprime il grado di incertezza di una distribuzione di probabilità:

$$H(W) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^N \log P(w_i | w_{i-N+1:i-1}) \quad (2.17)$$

Infatti, la perplessità di un modello linguistico può essere formulata a partire dall'entropia:

$$\text{perplexity}(W) = 2^{H(W)} \quad (2.18)$$

2.4 Evoluzione dei modelli linguistici

Nonostante i loro vantaggi computazionali introdotti dal paradigma statistico, i modelli a n-grammi, appartenenti a tale categoria, presentano diverse limitazioni. Tra queste, spiccano la capacità predittiva, strettamente vincolata alla composizione del training set, e l'assenza nell'apprendimento delle relazioni semantiche tra i token. Per superare queste limitazioni, lo sviluppo dei modelli linguistici si è progressivamente orientato verso l'adozione delle reti neurali; queste strutture sono costituite da un insieme di unità neurali interconnesse a più strati.

Il primo impiego delle reti neurali nei modelli linguistici è avvenuto attraverso l'integrazione delle reti a propagazione diretta (*FeedForward Neural Networks* [19]). Queste reti sono costituite da un insieme di nodi che, ricevuti dei valori in ingresso x , li combinano con dei parametri appresi dalla rete, chiamati pesi (indicati con W), e un valore di bias (indicato con b), producendo un output tramite l'applicazione di una funzione di attivazione $g(\cdot)$. I pesi della rete W sono associati alle connessioni fra i nodi; tali valori sono acquisiti e raffinati durante la fase di addestramento del modello. In questo contesto, ogni unità di calcolo è *fully-connected*, ossia riceve in ingresso gli output di tutti i nodi presenti allo strato precedente. Più precisamente, le informazioni in ingresso $\mathbf{x} = x_1, \dots, x_n$ vengono combinate linearmente con i pesi $\mathbf{w} = w_1, \dots, w_n$ e un valore bias b ; l'output viene fornito tramite l'applicazione della funzione di attivazione $g(\cdot)$ al prodotto scalare di \mathbf{x} e \mathbf{w} :

$$y = g(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b) \quad (2.19)$$

Si illustra in Fig.2.4 una versione estesa dell'elaborazione in uscita da un nodo della rete, il quale riceve in ingresso \mathbf{x} , i pesi \mathbf{w} e un valore bias b per finalizzare il calcolo. Tipicamente, l'apprendimento della rete viene guidato minimizzando una funzione di

Fig. 2.4: Schema di un'unità neurale artificiale: ogni input x_i è moltiplicato per un peso w_i , sommato al bias b , e trasformato da una funzione di attivazione g .

perdita, chiamata *cross-entropy loss* [19], il cui calcolo corrisponde alla *negative log likelihood loss* nei problemi di classificazione:

$$L_{CE}(\hat{y}, y) = -(y \log \hat{y} + (1 - y)(1 - \log \hat{y})) = -\log \hat{y} \quad (2.20)$$

Questa funzione, il cui valore è formato dalla eq. 2.20, quantifica la distanza tra l'output predittivo del modello \hat{y} e l'etichetta corretta y (*gold label*), fornita automaticamente dal modello o dai dati di addestramento. Supponendo $y = 1$, il valore di perdita sarà tanto più basso quanto maggiore sia la probabilità assegnata dal modello \hat{y} . Il processo di minimizzazione della *cross-entropy loss* avviene mediante la discesa del gradiente (*gradient descent*) [19], che aggiorna iterativamente i valori dei pesi della rete calcolando il gradiente della funzione rispetto ai pesi, in modo da direzionarsi verso il suo valore minimo. Formalmente, questo algoritmo vuole trovare l'insieme dei pesi $\hat{\Theta}$ che minimizzi la media della funzione di perdita L_{CE} sugli esempi forniti \mathbf{x} :

$$\hat{\Theta} = \operatorname{argmin}_{\Theta} \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m L_{CE}(f(x_i, \Theta), y_i) \quad (2.21)$$

Sebbene queste reti superino le rigidità dei modelli a n-grammi, non riescono a modellare le dipendenze contestuali relative ai token. Un primo passo significativo verso la creazione di modelli predittivi più sofisticati è stato mosso dallo sviluppo delle *Recurrent Neural Network* (RNN) [23]. Nelle RNN l'input viene elaborato sequenzialmente, un token alla volta: l'output di ogni unità di calcolo al tempo t si basa sull'input corrente al tempo t e sullo stato nascosto calcolato al tempo $t - 1$. In tal modo, queste reti consentono di influenzare le generazioni future tramite la propagazione delle informazioni contestuali relative agli stati nascosti della rete. Tuttavia, le RNN impongono dei limiti sull'apprendimento delle dipendenze a lunga distanza in input più corposi, a causa di problemi legati all'esplosione o alla scomparsa del gradiente [19].

Per mitigare questi problemi, è stata introdotta l'architettura LSTM (*Long Short Term Memory*) [16], che utilizza dei meccanismi di controllo (*gates*) per decidere cosa dimenticare o mantenere nel tempo. Le LSTM hanno rappresentato un grande passo in avanti per la modellazione dei contesti a lungo termine, ma la natura sequenziale di tali architetture le rende inefficienti dal punto di vista computazionale, specialmente nelle fasi di addestramento, dove l'elaborazione delle sequenze dipende strettamente dal tempo.

A fronte di queste limitazioni, l'introduzione dei Transformer [25] fornisce un paradigma completamente diverso per elaborare parallelamente le sequenze, basato sul meccanismo di autoattenzione (*self-attention*) per catturare le relazioni semantiche, superando le dipendenze a lungo raggio.

2.4.1 Transformer

In questa sezione si introduce l'architettura Transformer [25], la cui innovazione risiede nella realizzazione di un meccanismo che cattura le relazioni semantiche contestuali tra i token: tale meccanismo prende il nome di *self-attention*.

Il diagramma mostrato dalla Fig.2.5 mostra due componenti principali: a sinistra vi è l'*encoder*, che elabora l'input pre-processato per generare rappresentazioni dense di significato; a destra il *decoder*, responsabile di produrre la previsione (output), combinando il contesto fornito dall'encoder con i token che ha precedentemente generato.

Fig. 2.5: L'architettura Transformer mostrata nell'articolo "*Attention Is All You Need*"

Come illustrato in Fig.2.6 e Fig.2.5), la struttura dei Transformers si articola in più elementi. Ci sono tre elementi principali: un modulo che codifica l'input X in embeddings; un blocco centrale, chiamato blocco transformer, che esegue la trasformazione degli input x_1, x_2, \dots, x_n in un vettore h_1, h_2, \dots, h_n della stessa lunghezza, e un modulo finale che preleva tale risultato (h_1, h_2, \dots, h_n) per generare una distribuzione di probabilità sui token del vocabolario.

Fig. 2.6: Architettura dell'encoder. L'immagine fa riferimento all'encoder proposto nell'articolo "*Attention Is All You Need*".

Embeddings La produzione degli embeddings rappresenta la prima fase di elaborazione del Trasformer per codificare l'input in una forma comprensibile. Sono formati mediante l'ausilio di una matrice di codifica, chiamata *embedding matrix* E , che mappa l'input tokenizzato in rappresentazioni vettoriali x_1, x_2, \dots, x_n . Attraverso tali rappresentazioni, i tokens sono codificati come vettori in uno spazio semantico multidimensionale, in cui la dimensione del vettore segue la dimensionalità dettata dal modello. Tale spazio mantiene la coerenza semantica tra i token che sono simili, quindi due token simili saranno molto vicini tra loro; questo aspetto apporta un aumento della capacità di generalizzazione, in quanto sarà possibile inferire token affini tra loro. In particolare, è possibile misurare il grado di somiglianza di due embeddings nello spazio semantico mediante il loro prodotto scalare:

$$\text{Score}(x_i, x_j) = x_i \cdot x_j \quad (2.22)$$

Un prodotto positivo elevato codifica una grande affinità tra i token. L'architettura Transformer utilizza un ulteriore meccanismo per mantenere l'ordine dei token all'interno dell'input da passare ai componenti successivi: le posizioni dei token sono codificate mediante l'aggiunta di un vettore, chiamato *embedding posizionale*, tramite cui si interpretano le informazioni riguardanti le posizioni dei token; questo meccanismo risulta utile per fornire maggiori informazioni del contesto al blocco successivo [19].

Attenzione L'elemento che elabora il calcolo dell'attenzione viene chiamato *self-attention head*: ogni testa di calcolo riproduce tre ruoli distinti, che gli embeddings devono intraprendere durante il processo di calcolo. Tali ruoli sono identificabili in:

- **Query**: rappresenta il ruolo dell'elemento corrente, che ricava informazioni dagli altri token;
- **Key**: raffigura il ruolo dell'elemento che bisogna confrontare con la query per ricavare le informazioni ricercate;
- **Value**: è l'immagine del parametro che, una volta pesato, forma il valore di output dell'attenzione.

Per produrre tali ruoli si introducono tre matrici, a cui assegniamo questi valori: W^Q, W^K, W^V . In questo modo è possibile proiettare gli embeddings nei ruoli descritti precedentemente:

$$q_i = x_i W^Q \quad (2.23)$$

$$k_i = x_i W^K \quad (2.24)$$

$$v_i = x_i W^V \quad (2.25)$$

La self-attention head userà gli *score*, calcolati tramite il prodotto scalare tra il vettore query q_i e il vettore key k_j , per rappresentare il grado di somiglianza tra il vettore query del token corrente q_i e gli altri vettori key dei token presenti nel contesto k_j .

Questi *score* saranno normalizzati, in quanto possono essere valori troppo alti o troppo bassi e potrebbero causare problemi con il calcolo del gradiente rispetto alla funzione di perdita; si ridimensionano i prodotti scalari degli *score* dividendoli per un fattore di normalizzazione: esso è rappresentato dalla dimensionalità dei vettori query e key (d_k) sotto radice. Si riporta la formula per il calcolo dello *score*:

$$score(x_i, x_j) = \frac{q_i \cdot q_j}{\sqrt{d_k}} \quad (2.26)$$

Successivamente, occorre normalizzare ulteriormente per ridistribuire gli *score* su una distribuzione di probabilità. A tale scopo, si utilizza la funzione *softmax*, che, data in input una sequenza di *score* z_1, z_2, \dots, z_n , è matematicamente espressa come:

$$softmax(z_i) = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^n e^{z_j}} \quad (2.27)$$

Si applica tale funzione agli *score* ottenuti dalla eq.2.26, in modo da scalarli in una distribuzione di probabilità:

$$\alpha_{ij} = softmax(score(x_i, x_j)), \forall j \neq i \quad (2.28)$$

Infine, si calcolano i valori di attenzione pesando i vettori *value* con i punteggi normalizzati ottenuti, al fine di conseguire come risultato finale la rappresentazione desiderata.

$$a_i = \sum_{j \neq i} \alpha_{ij} v_j \quad (2.29)$$

Si illustra nella Fig. 2.7 il calcolo del valore di attenzione riferito ad un particolare vettore *query* Q_i , la figura è stata presa dal seguente link².

Fig. 2.7: Esposizione del processo computazionale orientato al calcolo della *self-attention*

Blocco Transformer

Il calcolo dell'attenzione è alla base del funzionamento del componente centrale di calcolo dell'architettura, chiamato blocco transformer. Questa componente si occupa di fornire una rappresentazione h_1, h_2, \dots, h_n dell'input x_1, x_2, \dots, x_n che tiene conto delle relazioni contestuali presenti tra i token. Si deduce dalla Fig.(2.6) che il blocco identifica una rete neurale, composta a sua volta da più strati: il *multi-attention layer*, il *layer norm* e il *feedforward layer*. Questa sezione introduce gli strati definiti e un pensiero astratto, utile per concepire le azioni avvenute dentro al blocco: il flusso residuo (*residual stream*).

Multi-Attenzione È il primo calcolo attuato dentro il blocco, in cui vengono passate le rappresentazioni di ingresso al componente che effettua tale calcolo, chiamato *multi-attention head*. Questo modulo, raffigurato nella Fig. 2.8, è composto da più self-attention head, in cui viene calcolata l'attenzione; ogni testa avrà i suoi parametri separati $W^{Q_i}, W^{K_i}, W^{V_i}$, dove l'indice i vuole rappresentare il numero della testa nello

²https://www.researchgate.net/publication/335684025_A_parallel_computing-based_Deep_Attention_model_for_named_entity_recognition

strato di attenzione all'interno del blocco, che proietterà gli embeddings in input su vettori *query*, *key* e *value* diversi per ogni testa.

Fig. 2.8: Struttura del calcolo performedo nella multi-attention head

L'attenzione calcolata in output per ogni testa viene, in seguito, concatenata ai valori di attenzione valutati nelle altre teste. Successivamente, si trasforma il risultato concatenato in modo da ottenere un valore della dimensione del modello: quest'ultimo passaggio avviene attraverso l'uso di una matrice di proiezione lineare W_O . Si mostrano le formule che introducono il concetto di calcolo della multi-attenzione:

$$q_i^c = x_i W^{Qc}; \quad k_i^c = x_i W^{Kc}; \quad v_i^c = x_i W^{Vc}; \quad \forall 1 \leq c \leq h \quad (2.30)$$

$$score^c(x_i, x_j) = q_i^c \cdot k_j^c \quad (2.31)$$

$$\alpha_{ij}^c = softmax(score^c(x_i, x_j)) \quad \forall j \neq i \quad (2.32)$$

$$head_i^c = \sum_{j \neq i} \alpha_{ij}^c v_j^c \quad (2.33)$$

$$\mathbf{a}_i = (\mathbf{head}^1 \oplus \dots \oplus \mathbf{head}^h) W^O \quad (2.34)$$

$$\text{MultiHeadAttention}(x_i, [x_1, \dots, x_n]) = \mathbf{a}_i \quad (2.35)$$

Normalizzazione Lo strato di normalizzazione (*layer norm*) ha lo scopo di migliorare le performance di addestramento della rete. Per riuscire in tale intento, si devono mantenere i valori delle rappresentazioni (i.e. i risultati degli strati all'interno del blocco) in un intervallo che possa facilitare il calcolo del gradiente negli algoritmi di addestramento. In questo strato, si calcolano la media μ e della deviazione standard σ per standardizzare i valori in ingresso in un intervallo favorevole per la fase di

addestramento:

$$\mu = \frac{1}{d} \sum_i x_i \quad (2.36)$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{d} \sum_i (x_i - \mu)^2} \quad (2.37)$$

Perciò, i valori di media μ e deviazione standard σ ottenuti dalle eq. 2.36 e 2.37 sono usati per ottenere un insieme di componenti vettoriali $\hat{x}_1, \dots, \hat{x}_1$ normalizzati; precisamente, si sottrae la media μ ad ogni componente \hat{x}_i , per poi dividere il risultato per la deviazione σ :

$$\hat{x} = \frac{x - \mu}{\sigma} \quad (2.38)$$

Rete feedforward Questo strato delinea la struttura di una rete a propagazione diretta a due strati, il cui scopo è arricchire le rappresentazioni contestuali dei token, elaborate dalla *multi-attention head*, tramite trasformazioni non lineari. In particolare, si definisce ReLU (*Rectified Linear Unit*) come la funzione di attivazione utilizzata per combinare relazioni non lineari al vettore in ingresso; essa è definita come:

$$\text{ReLU}(x) = \max(0, x) \quad (2.39)$$

Questa rete si compone di due strati: il primo è composto da un insieme di nodi che espande la dimensionalità dell'input, mentre il secondo riduce la dimensione a quella originaria del modello. Ogni token è trattato in maniera indipendente dalla rete e questo aspetto rende l'elaborazione efficiente e parallelizzabile. Si usa l'eq.2.39 per formulare il valore di uscita da tale strato:

$$\text{FFN}(x_i) = \text{ReLU}(x_i W_1 + b_1) W_2 + b_2 \quad (2.40)$$

Flusso residuo Questo paragrafo non vuole illustrare una componente effettiva del blocco, bensì un modo di vedere il flusso delle operazioni all'interno dell'architettura. Si immagini di descrivere le operazioni che vi avvengono da un'altra prospettiva: si può definire un flusso che parte dalla rappresentazione che abbiamo in input del token x_i e finisce uscendo dal blocco, portando con sé il risultato finale h_i . Ogni componente del blocco acquisisce la rappresentazione presente nel flusso, realizza le sue operazioni ed elabora il suo risultato, dopodiché lo integra nel flusso. Si illustra nella Fig. 2.9 un esempio di flusso residuo, che parte dalla rappresentazione iniziale del token x_i e termina con h_i .

Fig. 2.9: Flusso residuo dentro ad un blocco transformer, la seguente figura fa riferimento all'immagine del flusso esposta in [19]

Il vantaggio che si ottiene da questa architettura, rispetto a quelle precedenti (RNN, LSTM), sta nell'indipendenza di calcolo presente nella produzione dei valori di attenzione a^i . Questo aspetto rende facilmente parallelizzabile l'intera computazione grazie al calcolo matriciale [19].

2.4.2 Language Model Head

Per sfruttare le capacità computazionali dei blocchi Transformers, si mettono in serie, rendendo l'output di un blocco l'input del successivo. In questo contesto, risultata necessaria l'aggiunta di un ultimo *layer* composto da un componente circuitale in grado di modellare la rappresentazione in uscita dall'ultimo blocco Transformer. Questa componente si chiama LMH (*Language Model Head*) e permette di costruire una distribuzione di probabilità a partire rappresentazioni elaborate dell'input.

Nel task di "fill-mask", la LMH prevede le distribuzioni di probabilità sui token mascherati ("[MASK]"), utilizzando una *unembedding matrix* E^T per le produzioni di valori grezzi di probabilità, chiamati *logits* (maggiori dettagli in sez. 2.5.1). Si illustra nella Fig. 2.10 uno schema per visualizzare graficamente i calcoli che avvengono in tale componente.

Fig. 2.10: Language Model Head per calcolare la distribuzione di probabilità sul token mascherato

2.5 BERT

I *Large Language Models* (LLMs) [19] offrono prestazioni superiori grazie alla loro capacità di apprendimento profondo e contestuale. Tuttavia, la complessità e la dimensione di tali modelli, insieme ai task usati per il loro pre-addestramento, rappresentano dei fattori critici nella scelta di un modello più adatto. Sulla base di questi aspetti, è stato preso in considerazione BERT (*Bidirectional Encoder Representations from Transformers*) [12], che, grazie ad una dimensione più contenuta rispetto ad altri LLM e alla sua capacità di modellare parole mascherate, costituisce una scelta adatta per fornire suggerimenti nelle lacune dei testi antichi, offrendo un buon compromesso tra la qualità predittiva e i costi computazionali legati.

L'architettura di BERT è composta, come per la maggior parte dei LLMs, da una serie di Transformers, impiegando solo la parte *encoder*; questa configurazione architetturale lo rende particolarmente adatto a costruire rappresentazioni linguistiche bidirezionali, con il fine di poter eccellere in compiti di modellazione e rappresentazione del linguaggio. Il modello base è costituito da 12 blocchi Trasformer, mentre la versione large è composta da 24. Un aumento nel numero di livelli comporta anche un incremento nel numero di parametri, accrescendo di conseguenza la complessità del modello.

2.5.1 Pre-training

Il *pre-training* si riferisce alla fase iniziale di addestramento dei LLMs, in cui si prevede di addestrare il modello su insiemi di corpus, denominati *corpora*, che comprendono un'ampia varietà di argomenti e generi, con lo scopo di coprire diversi domini di conoscenza. In BERT, una delle attività di addestramento usate per misurare il grado di apprendimento è MLM (vedi sez. 2.1). Più precisamente, in questa fase si elabora il testo in ingresso in token, dove ognuno di essi subisce una delle tre trasformazioni all'interno di BERT:

- viene rimpiazzato con un token mascherato "[MASK]";
- viene sostituito con un altro token preso dal vocabolario del modello, scelto con una probabilità basata sugli unigrammi;
- non avviene la trasformazione.

Successivamente, il modello genera una distribuzione di probabilità sull'intero vocabolario per ciascun token mascherato attraverso la LHM, la quale prende in input la rappresentazione h_i^L , ovvero la rappresentazione del blocco transformer finale posto all'ultimo strato L del token i -esimo. La LHM procede a calcolare i logits u tramite l'applicazione della *unembedding matrix* E^T e usa la funzione softmax per normalizzarli:

$$u_i = h_i^L \cdot E^T \quad (2.41)$$

$$y_i = \text{softmax}(u_i) \quad (2.42)$$

Per guidare l'intero processo si usa la *cross-entropy loss*, introdotta nella sez. 2.4, che, in questo contesto, misura la qualità del modello in base alle distribuzioni di probabilità ricevute sui token mascherati. L'insieme dei token mascherati in una sequenza \mathbf{x} è denotato con M , mentre x_{mask} si riferisce alla versione della sequenza con i token mascherati. Dato un token x_i , la *cross-entropy loss* calcola la probabilità del token corretto x_i rispetto alla sequenza mascherata x_{mask} :

$$L_{MLM}(x_i) = -\log P(x_i | h_i^L) \quad (2.43)$$

h_i^L offre il contesto di generazione per la distribuzione di probabilità, perciò si combinano tali valori ottenuti dall'insieme dei token mascherati M di ogni sequenza presente nei dati di addestramento:

$$L_{MLM} = -\frac{1}{M} \sum_{i \in M} \log P(x_i | h_i^L) \quad (2.44)$$

Si nota che ai fini del calcolo di tale metrica, si usa solo l'insieme dei token mascherati M . Ciò significa che la fase di apprendimento si basa sul 15% dei token totali.

2.5.2 Finetuning

I LLMs, durante la fase *pre-training*, sono addestrati su diversi corpora, i quali comprendono testi che appartengono a domini diversi. Tuttavia, per raffinare la conoscenza su domini specifici o su compiti di rilievo, è necessario adattare nuovamente le conoscenze acquisite dal modello. Tale processo si chiama *finetuning* e si riferisce alla tecnica adottata dai LLMs per adattare un modello pre-addestrato a un dataset specifico, allo scopo di ottimizzare le sue prestazioni su determinati task, denominati *downstream tasks*. Si mostra un esempio del ciclo di finetuning nella Fig. 2.11.

Fig. 2.11: Schema di *finetuning* di un modello pre-addestrato [19]

L'architettura di BERT permette di adottare strategie di finetuning su dati non etichettati, poiché è stato precedentemente addestrato su testi non annotati. Esistono varie tipi di strategie, ma nel caso di questa tesi è sufficiente addestrare il LLM su un nuovo insieme di dati, per comprendere il dominio da essi caratterizzato. Questo tipo di strategia prende il nome di *continual pre-training*: tale processo instaura una nuova fase di addestramento che sussegue al *pre-training*, con la conseguente modifica dei pesi del modello sui nuovi dati immessi. Il risultato identifica un modello adattato sull'insieme dei dati integrato.

2.6 Strumenti di supporto

La creazione del sistema, per la generazione di suggerimenti finalizzati al completamento delle lacune, richiede strumenti che supportino le fasi di modellazione, addestramento, validazione e distribuzione dei modelli linguistici. In quest'ottica, 🤖 HuggingFace³ rappresenta una soluzione adatta a supportare tali esigenze. Infatti, HuggingFace è una società americana che offre una piattaforma web dedicata alla diffusione di strumenti di machine learning. Attraverso questa piattaforma si possono sviluppare, consultare ed esportare modelli linguistici, progettati per affrontare non solo compiti legati al NLP, ma anche per attività legate ad altre aree dell'intelligenza artificiale, come la computer vision. Tra le risorse rese disponibili dalla piattaforma, risultano particolarmente di rilievo le seguenti librerie open-source:

³<https://huggingface.co/>

- 🤖 **Transformers**: fornisce un insieme di API che permettono l'interazione con i modelli linguistici allo stato dell'arte (BERT, GPT, T5, etc.), semplificando la loro integrazione nei flussi di lavoro e riducendo i costi computazionali, i tempi di calcolo e l'impatto ambientale. Questa libreria rappresenta il componente centrale per l'interazione con i modelli BERT analizzati in questa tesi.
- 📁 **Datasets**: una libreria che introduce e facilita il caricamento, la gestione e la condivisione dei dataset dedicati a specifiche attività; si userà questa libreria per caricare il dataset elaborato, al fine di renderlo accessibile dalla piattaforma HuggingFace.
- 🎓 **Trainer**: fornisce un modulo per semplificare il processo di finetuning dei modelli. Si rimanda al suo utilizzo al cap. 4.

La raccolta dei modelli, dei datasets e delle applicazioni viene affidata ad un servizio di hosting: 🤖 HuggingFace Hub fa da riferimento come sede centrale per l'esplorazione delle tecnologie di machine learning, ospitando tutti gli elementi open source e rendendoli pubblicamente disponibili, con lo scopo di agevolare la loro condivisione. L'accesso alle applicazioni che integrano l'intelligenza artificiale è affidata a 📁 Spaces. Questa piattaforma semplifica la costruzione, l'elaborazione e la distribuzione di tali applicazioni, offrendo gli strumenti necessari per questi processi. In particolare, tra gli *Standard Development Kit* (SDK) usati da Spaces per definire le applicazioni, è presente Docker [15]: un progetto open-source che facilita la distribuzione di applicazioni in ambienti leggeri, detti *container*.

2.7 Strumenti di restauro attuali

La rivoluzione digitale degli ultimi decenni ha giocato un ruolo significativo nel rivitalizzare l'interpretazione dei testi e dei linguaggi nella filologia classica. La diffusione di modelli linguistici nasce dall'esigenza di agevolare i processi di analisi dei testi [4].

Attualmente esistono numerosi strumenti per NLP che facilitano operazioni come il recupero delle collezioni di documenti classici e l'analisi linguistica. Uno standard per l'analisi testuale viene rappresentato da NLTK [5]: una libreria molto diffusa per l'analisi testuale, fornisce un'ampia gamma di strumenti, tra cui modelli linguistici, metriche e strumenti utili per le varie fasi di elaborazione del testo (tokenizzazione, POS, lemmatizzazione). CLTK [18] permette di analizzare documenti scritti in lingue antiche, offrendo una libreria contenente diverse pipeline e modelli per approssimativamente 20 lingue, tra cui il greco antico.

Sistemi basati sui LLMs hanno recentemente apportato buoni risultati nella text-restoration: Ithaca [2] utilizza un'architettura basata sui Transformers per attribuire, oltre ad una serie di restauri testuali, una posizione geografica e cronologica ai manoscritti. Modelli come aristoBERTo [20], greBERTa [22] e Logion [10], sono stati addestrati su corpora di testi in greco antico, sfruttando il *Masked Language Modeling* nativo di BERT per la predizione delle parole mancanti. Logion [10] propone, oltre

ai restauri, metodi per la correzione di problemi legati agli scritti, come l'individuazione di errori commessi dagli scribi durante la tradizione. Altre tecnologie cercano di risolvere il problema legato al restauro dei testi utilizzando un approccio generativo: *Philo-1-Preview* [1] si inserisce in questo contesto differenziandosi dagli altri modelli per la sua struttura.

I risultati ottenuti, in termini di accuratezza dei suggerimenti, rappresentano lo stato dell'arte delle attuali ricerche nel settore, grazie a un modello che integra in modo ottimale capacità umane e computazionali. In particolare, i risultati più significativi si raggiungono attraverso la collaborazione tra uomo e macchina: i suggerimenti generati dal modello non sono progettati per sostituire il lavoro dell'esperto, bensì per stimolare e supportare la formulazione del testo di riempimento.

Capitolo 3

Implementazione dei modelli a n-grammi

Questo capitolo descrive l'implementazione di modelli linguistici che seguono il paradigma statistico introdotto nel cap.2. Più precisamente, questi modelli si basano sugli n-grammi per costruire le probabilità necessarie al campionamento dei suggerimenti. Il MAAT Corpus, introdotto nella sez. 2.2, viene arricchito mediante l'integrazione di ulteriori corpus, al fine di ottenere un training set più esteso. I testi dei corpus, individuati per l'integrazione, sono reperiti e pre-processati mediante strumenti di NLP, come CLTK [18] e NLTK [5], in modo da ottenere un insieme di testi normalizzato e *machine-actionable*. In seguito, si descrive il pattern di *pre-processing* a cui vengono sottoposti i dati prima di essere elaborati dai modelli. Segue la realizzazione dei modelli, che si serve dell'insieme di testi ottenuti dalla fase di *pre-processing* per l'addestramento. Nella generazione dei suggerimenti, i modelli a n-grammi proposti utilizzano un algoritmo di ricerca informata, chiamato *local beam search* [24], per identificare i migliori candidati da rappresentare. Nello specifico, l'algoritmo attribuisce dei punteggi che si basano su alcune informazioni, come la lunghezza della lacuna, per orientare la ricerca verso i suggerimenti più pertinenti. Infine, si illustrano le metriche di valutazione definite per monitorare la qualità dei modelli creati.

3.1 Recupero dei dati

Uno dei fattori a cui si vincolano le prestazioni dei modelli statistici è riconducibile all'insieme dei dati utilizzato durante l'addestramento (come esposto nella sez. 2.3.2). Pertanto, allo scopo di rendere disponibile un dataset per lo sviluppo dei modelli, è necessario individuare delle raccolte di dati che siano affini alle caratteristiche linguistiche e stilistiche dei testi papiracei ercolanesi. A tal scopo, sono stati individuati i seguenti corpus da poter integrare al nostro progetto:

- **Canonical Greek Literature:** questo corpus¹ raccoglie una serie di opere di

¹<https://github.com/PerseusDL/canonical-greekLit>

letteratura greca antica in formato XML, curata dalla *Perseus Digital Library*²;

- **First Thousand Years of Greek Project**: rappresenta una collezione³ digitale di edizioni delle opere greche composte nel periodo tra Omero e il 250 D.C.

L’inserimento di queste raccolte arricchisce l’insieme di dati a disposizione, aumentando la dimensione totale del dataset da restituire. Per la successiva distribuzione dell’insieme dei dati costruito, occorre integrare i file EpiDoc dai corpus sopra introdotti, per poi trasformarli, tramite MAAT, in un formato *machine-actionable*. CLTK permette di strutturare le informazioni relative ai repository ufficiali dei corpus di nostro interesse in un file YAML [3], chiamato `distributed_corpora.yaml`; si rilascia la struttura di tale file nel Cod.3.1. Attraverso il Cod.3.2 si estrapolano i file dalle repository, i quali

```

1 DDbDP-DCLP:
2   origin: https://github.com/papyri/idp.data
3   language: grc
4   type: corpora
5
6 EDH:
7   origin: https://github.com/epigraphic-database-heidelberg/data
8   language: grc
9   type: corpora
10
11 First1KGreek:
12   origin: https://github.com/OpenGreekAndLatin/First1KGreek
13   language: grc
14   type: corpora
15
16 PerseusDL:
17   origin: https://github.com/PerseusDL/canonical-greekLit
18   language: grc
19   type: corpora

```

Cod. 3.1: Struttura del file YAML per l’identificazione delle collezioni dei dati, ogni record specifica le informazioni che riguardano un particolare corpus.

vengono importati in locale nella cartella `cltk_data`. Successivamente all’integrazione dei corpus, si effettua, tramite MAAT, la conversione dei file che vi sono compresi. Data l’elevata dimensione possibile del risultato di conversione, occorre suddividere il risultato in più file, impostando per ciascuno un limite predefinito a 50 MB: al raggiungimento di tale soglia, il risultato corrente viene troncato e salvato in un file JSON, il cui nome è generato concatenando il corpus di origine e l’indice di creazione del file.

²<https://www.perseus.tufts.edu/hopper/>

³<https://github.com/OpenGreekAndLatin/First1KGreek>

```
from cltk.data.fetch import FetchCorpus

def main():
    downloader = FetchCorpus(language="grc")
    corpora_list = downloader._get_user_defined_corpora()

    for corpus in corpora_list:
        print(f"Importing corpus: {corpus}")
        downloader.import_corpus(corpus_name=corpus['name'])

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Cod. 3.2: Script Python per il download dei corpus

Tale suddivisione prosegue fino a quando tutti i file individuati nei corpus non sono stati elaborati. L'insieme dei file JSON che ne deriva contiene l'insieme dei blocchi anonimi, in cui sono presenti i testi elaborati, il quale costituisce il punto di partenza per la fase di *pre-processing*, rivolto a normalizzare i testi in un formato idoneo alla creazione dei suggerimenti.

3.2 Pre-processing

Dopo la raccolta dei dati, segue una fase di *pre-processing* volta ad estrarre il contenuto linguistico dai testi e alle successive fasi di normalizzazione; in questa fase, si parte dalla collezione di file JSON prodotta per ottenere un insieme di frasi normalizzate e pronte per essere elaborate dai modelli durante le fasi di addestramento, inferenza e valutazione. Si analizza la metodologia con cui si prelevano i testi dall'insieme di file JSON elaborato, per poi procedere con la fase di normalizzazione dei testi, trattando vari aspetti del *pre-processing*, tra cui la gestione delle lacune. Infine, si illustra la procedura per la creazione delle frasi e come queste vengono utilizzate per addestrare i modelli linguistici basati sugli n-grammi.

3.2.1 Blocchi anonimi

La presente sezione analizza la struttura di partenza da cui si preleva il materiale testuale: il blocco anonimo. Tale struttura, definita nella sez. 2.2, costituisce il componente elementare per l'identificazione e la descrizione dei testi. I testi presenti nei blocchi sono codificati in Unicode UTF-8 e sono scritti in un formato leggibile dai modelli, in cui sono annotate le lacune e i supplementi forniti dagli studiosi del settore. I supplementi, osservati attraverso le parentesi quadre, denotano parti del testo ripristinato all'interno dell'opera. Questi restauri sono stati resi disponibili dai papirologi e dagli

epigrafisti e sono più attendibili per la valutazione in confronto ai restauri artificiali. La rappresentazione delle lacune all'interno dei testi differisce a seconda delle informazioni fornite relative alla loro lunghezza:

- Se la lunghezza della lacuna è nota, viene indicato con un punto (.) ogni carattere mancante;
- Se la lunghezza della lacuna è sconosciuta, essa viene identificata con il tag Epidoc XML `<gap/>`.

MAAT utilizza la stringa "`\n`" per riflettere i *line breaks* presenti nei testi prima della conversione ([14]).

3.2.2 Raccolta dei testi

In questa fase si caricano i blocchi anonimi contenuti nella raccolta dei file JSON precedentemente elaborati, al fine di estrapolare i testi di addestramento che vi si trovano. Il caricamento avviene mediante un'iterazione sui percorsi che identificano i file JSON; il contenuto dei file viene estratto e memorizzato in memoria. Una volta memorizzati, si decodifica la struttura dei blocchi in semplici dizionari. Si riassume l'intero processo mediante il Cod.3.3.

3.2.3 Pulizia dei testi

La conversione dei testi, realizzata tramite MAAT, conserva l'aspetto tipografico originale, mantenendo alcuni simboli adottati per indicare determinate decisioni editoriali. La gestione di tali segni, mediante una tecnica di pulizia efficace, risulta essenziale alla normalizzazione del testo. Per gestire i segni editoriali si utilizza un approccio sequenziale che attua delle operazioni di trasformazione sul testo, facendo ricorso alla documentazione ufficiale delle convenzioni di Leiden⁴, adottate dai papirologi per la creazione e gestione di edizioni scientifiche digitali. Tali trasformazioni mirano a normalizzare il testo individuando, quando è necessario, gli elementi, attraverso potenti strumenti che formalizzano dei pattern di ricerca: le *regex* [19].

Lacune

L'identificazione delle lacune, mediante dei segni appositi trattati nella sez. 3.2.1, suggerisce una loro gestione, dato che la loro presenza, a seconda del testo trattato, potrebbe risultare piuttosto numerosa. In sostanza, si prevede di identificare le lacune presenti nel testo e tracciarle sostituendo la lacuna con un token sconosciuto (si utilizza "`<UNK>`"). Per l'identificazione delle lacune è necessario stabilire un controllo accurato, poiché una visione superficiale del testo potrebbe condurre erroneamente a

⁴https://papyri.info/docs/leiden_plus

```

import json
import glob

def load_abs(corpus_set: set = None) -> list:
    dataset = []
    for file_path in tqdm(
        list(DATA_PATH.glob("*.json")),
        desc="Processing MAAT corpus",
        unit="file",
        leave=False,
    ):
        with open(file_path, "r", encoding="utf-8") as f:
            abs = json.load(f)
            if corpus_set is None:
                dataset.extend([ab for ab in abs if ab["language"] ==
                    ↪ "grc"])
            else:
                dataset.extend(
                    [
                        ab
                        for ab in abs
                        if ab["language"] == "grc" and ab["corpus_id"]
                            ↪ in corpus_set
                    ]
                )

    return dataset

```

Cod. 3.3: Caricamento dei blocchi anonimi

considerare porzioni che, in realtà, risulterebbero comprensibili. Fatta tale premessa, dato un testo in esame, la gestione delle lacune prevede di essere strutturata in più fasi:

- Si trattano le convenzioni editoriali presenti nel testo, gestendole opportunamente tramite delle rimozioni o sostituzioni;
- Il testo viene diviso in tokens;
- Si elabora ogni token in una seconda funzione, dove si controlla se il token in questione contiene i tag che identificano una lacuna:
 - Se il controllo è positivo, il token viene passato alla funzione che normalizza le lacune applicando delle trasformazioni, in modo da delimitare la lacuna senza intaccare i token corretti ed identificarla mediante l'uso di un token sconosciuto "<UNK>";
 - Altrimenti, si restituisce il token;

- L'output di tale funzione viene aggiunto alla lista dei token normalizzati.

Si può riassumere brevemente questa fase di pulizia mediante la funzione `clean_text_from_gaps`, illustrata nel Cod. 3.4. La funzione di normalizzazione `normalize_greek`, nel Cod.

```
def clean_text_from_gaps(text: str, case_folding: bool = True) -> str:
    """
    Pulisce il testo dalle lacune, lasciando invariata la
    → punteggiatura.
    Viene usato questo metodo per pulire i testi di addestramento, per
    → poi suddividerlo in frasi.

    Args:
        text (str): testo di addestramento

    Returns:
        clean_text (str): testo pulito dalle lacune
    """
    cleaned_text = clean_text_content(text) #Pulizia delle convenzioni
    → editoriali
    tokens = clean_tokens(cleaned_text) #Pulizia delle lacune ->
    → restituisce una lista di token
    result_text = " ".join(tokens).strip()
    return normalize_greek(result_text) if case_folding else
    → result_text
```

Cod. 3.4: Funzione per la pulizia delle lacune

3.4, applica `normalize_grc`⁵ di CLTK e converte il testo in maiuscolo (case folding): quest'ultima operazione è utile per rimuovere o gestire eventuali segni diacritici presenti nei testi.

3.2.4 Creazione delle frasi

La suddivisione dei testi normalizzati in frasi è un passo necessario per fornire ai modelli unità di significato coerenti, utili a generare n-grammi che preservano la coerenza semantica. Senza tale suddivisione, si rischierebbe di apprendere n-grammi che mescolano parole appartenenti a frasi distinte, compromettendo la coerenza e l'accuratezza delle previsioni del modello. Si illustra nel cod.3.5 lo script che restituisce l'insieme di frasi composte dai testi presenti nei blocchi anonimi, che vengono tokenizzate per semplificare la formazione degli n-grammi da parte dei modelli. Si usa `GreekRegexSentenceTokenizer`⁶ per separare i testi normalizzati in frasi. Si trala-

⁵https://docs.cltk.org/en/latest/cltk.alphabet.grc.html#cltk.alphabet.grc.grc.normalize_grc

⁶<https://docs.cltk.org/en/latest/cltk.sentence.html#module-cltk.sentence.grc>

scia inizialmente la gestione della punteggiatura dentro i testi, dato che tale elemento linguistico risulta essenziale per caratterizzare le frasi all'interno dei testi. Successiva-

```
def get_sentences(
    abs: list, remove_punct: bool = True, case_folding: bool = True
) -> list:
    sentences = []
    for obj in tqdm(abs, desc="Processing anonymous blocks", unit="ab",
        ↪ leave=False):
        if obj["training_text"] and obj["language"] == "grc":
            for sent in sentence_tokenizer.tokenize(
                text=clean_text_from_gaps(
                    obj["training_text"], case_folding=case_folding
                )
            ):
                if sent:
                    if remove_punct:
                        sentences.append(
                            get_tokens_from_clean_text(remove_punctuat
                                ↪ ion(sent))
                        )
                    else:
                        sentences.append(get_tokens_from_clean_text(se
                            ↪ nt))
    return sentences
```

Cod. 3.5: Codice per la creazione delle frasi

mente, dopo la formulazione delle frasi, si rimuove la punteggiatura (come mostrato nel Cod.3.5), in quanto non risulta più necessaria. Si ritiene fondamentale l'integrazione di un'ultima componente alle frasi ottenute: i token di *padding*. Questi token speciali sono posti ai margini delle frasi e la loro inclusione è motivata da diverse ragioni:

- marcano l'inizio e la fine di una frase, influenzando l'interpretazione delle parole poste agli estremi della frase;
- in mancanza di tali token, non è possibile calcolare le distribuzioni di probabilità per ogni n-gramma presente nella frase (i token all'inizio della frase potrebbero non avere il contesto necessario per calcolare la distribuzione, come gli ultimi).

Per imbottire l'inizio della frase si usa il token "<s>", mentre per imbottire la fine della frase si usa il token "</s>"; la quantità di token di padding necessari è relativa alla dimensionalità del modello ([19]). In questo caso, è sufficiente utilizzare `padded_everygram_pipeline`⁷ di NLTK per generare tutti gli n-grammi possibili dalle frasi imbottite.

⁷Documentazione `padded_everygram_pipeline`

3.3 Addestramento

Per la realizzazione dei modelli statistici basati sugli n-grammi si sfrutta il modulo, ad essi dedicato, di NLTK: `nltk.lm.models`⁸. Da tale modulo sono stati scelti i modelli linguistici che adottano le tecniche di scoring illustrate (sez.2.3); nello specifico, si utilizzano i modelli MLE⁹ e Lidstone¹⁰.

L'addestramento dei modelli prevede la formazione di un training set, che viene formato dall'applicazione delle fasi di *pre-processing* ai testi ottenuti dai corpus selezionati, al fine di ottenere un elenco di frasi con padding composte da token normalizzati. Nella fase di addestramento dei modelli linguistici a n-grammi, il modello memorizza il training set: gli n-grammi presenti nelle frasi vengono conteggiati e i token che li compongono sono inseriti nel vocabolario del modello. Una volta che il modello ha appreso il training set, è in grado di generare distribuzioni di probabilità sugli n-grammi. Si prevede di addestrare, per ogni tipo di modello a n-grammi (caratterizzato dalla tecnica di scoring), due modelli distinti:

- un modello globale m_g , addestrato su tutto il dataset ottenuto, in modo da ottenere una comprensione linguistica generale e ampia;
- un modello più specifico m_d , addestrato sui soli testi papiracei ercolanesi, i quali rappresentano un sottoinsieme del dataset originale.

La creazione del modello più specifico mira ad adattare le distribuzioni di probabilità generate al dominio dei papiri di Ercolano (*domain adaptation*). In questo contesto, le probabilità prodotte da questo sistema riflettono il calcolo dell'interpolazione lineare, illustrato nella sez. 2.3.1, che combina le distribuzioni stimate dai due modelli.

$$P_{interp}(w_n|w_{n-N+1:n-1}) = \lambda \cdot P_{m_d}(w_n|w_{n-N+1:n-1}) + (1 - \lambda) \cdot P_{m_g}(w_n|w_{n-N+1:n-1}) \quad (3.1)$$

Nell'eq 3.1 λ rappresenta un iperparametro del modello.

3.4 Metriche di valutazione

Si definisce una metrica di valutazione come una funzione matematica f che, ricevuti i dati necessari in ingresso, restituisce un valore numerico che stima la qualità del modello. Il risultato di tali funzioni risulta interpretabile quando viene prodotto a partire da un dataset che il modello non ha impiegato durante il processo di addestramento. In questa sezione si propone l'implementazione delle due metriche adottate per misurare le prestazioni dei modelli a n-grammi sviluppati: la perplessità, introdotta nella sez. 2.3.6, e la *top-K accuracy*. Per implementare correttamente il calcolo della perplessità è necessario riformulare la formula proposta dall'eq 2.13 per combinare le probabilità

⁸<https://www.nltk.org/api/nltk.lm.models.html#module-nltk.lm.models>

⁹<https://www.nltk.org/api/nltk.lm.models.html#nltk.lm.models.MLE>

¹⁰<https://www.nltk.org/api/nltk.lm.models.html#nltk.lm.models.Lidstone>

dei modelli linguistici m_g e m_d . Si presenta la *top-K accuracy* come una misura che si serve in ingresso di un insieme di blocchi anonimi $\mathbf{abs} = \{ab_1, \dots, ab_n\}$ per valutare la frequenza con cui le etichette di verità (gold labels) sono presenti nei suggerimenti generati dal modello.

3.4.1 Perplexità

Il test set è sottoposto ad una fase di *pre-processing* analoga a quella effettuata sul training set. Questo garantisce una corretta formattazione dei testi in esso presente, conforme allo schema di normalizzazione utilizzato durante la fase di addestramento dei modelli a n-grammi. La realizzazione dei modelli m_g e m_d influenza il calcolo delle probabilità, come esposto dalla eq.3.1. Per tale ragione, si utilizza una variante del calcolo classico della perplexità, basata sull'entropia interpolata H_{interp} :

$$H_{interp}(w_1, \dots, w_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log P_{interp}(w_i | w_{i-N+1:i-1}) \quad (3.2)$$

Come riferito dall' eq. 2.18, la perplexità può essere ricavata a partire dall'entropia, perciò si introduce $\text{perplexity}_{interp}$:

$$\text{perplexity}_{interp}(W) = 2^{H_{interp}(W)} \quad (3.3)$$

La correttezza del calcolo viene mantenuta dall'uso dello spazio logaritmico, il quale permette di gestire il problema legato all'underflow numerico delle probabilità.

3.4.2 Top-k Accuracy

Si introduce la *top-K accuracy*, una metrica di valutazione che si serve in ingresso di un insieme di blocchi anonimi $\mathbf{abs} = \{ab_1, \dots, ab_n\}$ per restituire una stima basata sul calcolo di frequenza. Si formalizzano, per ciascun blocco ab_i , i seguenti elementi:

- l'insieme dei test case lacunosi $\Upsilon_i = (v_{i1}, \dots, v_{iz})$;
- il testo di addestramento τ_i ;
- i restauri $R_i = (r_{i1}, \dots, r_{iz})$ presenti nel testo di addestramento τ_i , racchiusi tra le parentesi quadre
- le etichette corrette corrispondenti $Y_i = (y_{i1}, \dots, y_{iz})$.

Attraverso questi elementi, si misura la frequenza con cui l'etichetta corretta y_{ij} compare nell'insieme delle k previsioni generate a partire dal testo lacunoso v_{ij} , ovvero $\mathbf{s}_{ij} = \{s_{ij1}, \dots, s_{ijk}\}$, tale che $y_{ij} \in \mathbf{s}_{ij}$.

Per quantificare questo calcolo è necessario delineare i passaggi che guidano al confronto tra questi due elementi. A tale scopo, risulta necessario definire:

- un meccanismo per inferire, ad ogni blocco anonimo ab_i , le gold labels Y_i , normalizzando il contenuto dei restauri R_i , in modo da garantire un corretto confronto con i suggerimenti generati dal modello;
- la strategia di ricerca usata, , dato un test case lacunoso v_{ij} , per cercare l'insieme dei k candidati migliori $\mathbf{s}_{ij} = \{s_{ij1}, \dots, s_{ijk}\}$ da confrontare con l'etichetta y_{ij} .

Si presentano le strategie adottate alla realizzazione di tali esigenze.

Normalizzazione delle etichette

Per garantire un corretto confronto tra i suggerimenti generati dai modelli a n-grammi e le integrazioni, queste ultime devono essere normalizzate. La composizione dei restauri nei testi, talvolta, può interrompere il flusso delle parole presenti, generando, se non trattati, frammenti che non corrispondono al testo reale. Per gestire questi casi, si estende il contenuto riferito al restauro, comprendendo i caratteri ad essi vicini, in modo da formulare le etichette come rappresentazioni coerenti e confrontabili con il modello (Esempio. $ab[c] \rightarrow [abc]$). In riferimento a ciò, occorre identificare i restauri presenti nei testi, in modo da poterli espandere correttamente.

Si mostra nel Cod.3.6 il codice che gestisce l'identificazione delle integrazioni testuali R_i presenti nel testo di addestramento τ_i . Ad ogni integrazione identificata si affianca il suo numero corrente di occorrenze trovate nel testo, in tal modo si ottiene una rilevazione più precisa delle loro posizioni nelle sequenze. Tale gestione viene implementata tramite l'uso dei dizionari, in cui si imposta come chiave la stringa che compone il restauro testuale r_{ij} , e come suo valore il numero attuale di occorrenze trovate. Tramite questo approccio è possibile identificare ogni supplemento fornito dentro il testo in modo assoluto, in maniera da poterli espandere correttamente.

```
1: function GETNUMOCCSUPPLEMENTFROMDICT(suppl_dict, supplement)
2:   if supplement  $\in$  suppl_dict then
3:     return suppl_dict[supplement]
4:   else
5:     return -1
6:   end if
7: end function

8: function UPDATENUMOCCSUPPLEMENTINDICT(suppl_dict, supplement)
9:   if supplement  $\in$  suppl_dict then
10:    suppl_dict[supplement]  $\leftarrow$  suppl_dict[supplement] +1
11:   end if
12: end function

13: function GETSUPPLEMENTDICT(supplements)
14:   suppl_dict  $\leftarrow$  {}
15:   for all supplement  $\in$  supplements do
16:     suppl_dict[supplement]  $\leftarrow$  0
17:   end for
18:   return suppl_dict
19: end function
```

Cod. 3.6: Pseudocodice delle funzioni usate per l'identificazione dei restauri testuali mediante l'ausilio di dizionari

Successivamente all'identificazione dei supplementi, si attua il processo di estensione, volto ad estendere il contenuto testuale in essi presente se necessario. Si usano le *regex* per catturare le liste dei restauri espressi nel testo di addestramento τ_i tramite le parentesi quadre. In seguito, mediante un approccio basato sugli spazi, viene gestita l'estensione dei frammenti (se presenti) situati nei supplementi individuati. Tale procedimento viene illustrato mediante il Cod. 3.7.

```

1: function GETEXPANDEDSUPPLEMENT(training_text, start, end)
2:   if training_text[start + 1] = " " and training_text[end - 2] = " "
   then
3:     return training_text[start + 1 : end - 2]
4:   end if
5:   if training_text[end - 2] = " " then
6:     while start > 0 and training_text[start - 1]  $\notin$  {" ", "\n"} do
7:       start  $\leftarrow$  start - 1
8:     end while
9:     return training_text[start : end - 1]
10:  end if
11:  if training_text[start + 1] = " " then
12:    while end < LEN(training_text) and training_text[end]  $\notin$  {" ", "\n"}
   do
13:      end  $\leftarrow$  end + 1
14:    end while
15:    return training_text[start : end]
16:  end if
17: end function

```

Cod. 3.7: Pseudocodice per l'estensione delle integrazioni testuali $R_i = (r_{i1}, \dots, r_{iz})$, presenti nel testo di addestramento τ_i , in modo da ottenere le gold labels $Y_i = (y_{i1}, \dots, y_{iz})$.

Di seguito, si fornisce nel Cod. 3.8 che rappresenta lo schema completo della trattazione delle integrazioni presenti in un testo di addestramento τ_i dato in input. Questo codice usa le funzioni illustrate per formalizzare le estensioni dei restauri individuati, contarne le occorrenze, identificarli e procedere alla loro normalizzazione. Inoltre, si affianca ad ogni restauro normalizzato il numero di caratteri alfabetici c_{ij} di cui è composto: questa informazione codifica la lunghezza normalizzata del restauro e servirà all'algoritmo di ricerca per guidare la selezione dei candidati migliori.

```

1: function CLEANSUPPLEMENTS(training_text, case_folding = True)
2:   if training_text is not a valid string then
3:     raise ValueError
4:   end if
5:   supplements ← FINDALLMATCHES(training_text, SUPPLEMENTS_REGEX)
6:   suppl_dict ← GETSUPPLEMENTDICT(supplements)
7:   suppl_tokens ← []
8:   for all suppl in supplements do
9:     matches ← FINDALLMATCHES(training_text, suppl (escaped))
10:    if matches is empty then
11:      APPEND(suppl_tokens, [])
12:    continue
13:    end if
14:    if #matches > 1 then
15:      idx ← GETNUMOCCSUPPLEMENTFROMDICT(suppl_dict, suppl)
16:      if idx is valid then
17:        match ← matches[idx]
18:        UPDATENUMOCCSUPPLEMENTFROMDICT(suppl_dict, suppl)
19:      end if
20:    else
21:      match ← matches[0]
22:    end if
23:    expanded ← GETEXPANDEDSUPPLEMENT(training_text, match.start,
    match.end)
24:    cleaned ← CLEANTEXTFROMGAPS(expanded, case_folding)
25:    no_punct ← REMOVEPUNCTUATION(cleaned)
26:    tokens ← GETTOKENSFROMCLEANTEXT(no_punct)
27:    if #tokens > 1 then
28:      APPEND(suppl_tokens, (tokens, 0))
29:    else
30:      non_alpha_count ← COUNTALPHABETICCHARS(suppl)
31:      APPEND(suppl_tokens, (tokens, non_alpha_count))
32:    end if
33:  end for
34:  return suppl_tokens
35: end function

```

Cod. 3.8: Pseudocodice che descrive il flusso finale adoperato per fornire una lista di gold labels $Y = (y_1, \dots, y_n)$ associate ai restauri elaborati dal testo

Algoritmo di ricerca

L'algoritmo di ricerca proposto sarà impiegato per il fornimento di supplementi finalizzati a riempire lacune che rappresentano token. Tuttavia, la sua struttura, basata sullo schema della *local beam search*, è pensata per essere estendibile alla generazione

di sequenze testuali, qualora si dovessero presentare lacune più ampie. Fatta tale premessa, si descrive questo algoritmo, il quale prevede l'insieme dei suggerimenti ottimali da poter rimpiazzare con la lacuna, sulla base delle informazioni raccolte.

Dato il blocco anonimo ab_i , la procedura di ricerca inferisce i k migliori supplementi s_{ij} , con cui poter colmare il contenuto mancante presente nel testo danneggiato v_{ij} . È importante descrivere le informazioni che vengono elaborate a partire dal test case v_{ij} , le quali vengono successivamente combinate con l'informazione presa sulla lunghezza dei restauri c_{ij} .

Dato v_{ij} , si descrivono i seguenti elementi:

- la testa **head** $_{ij}$, la quale rappresenta il frammento testuale che precede immediatamente la lacuna;
- la coda **tail** $_{ij}$, come il frammento testuale che segue immediatamente la lacuna.

Attraverso la combinazione delle informazioni ottenute dal test case, è possibile impostare una strategia di ricerca mirata alla selezione dei token più appropriati, ovvero quelli che vogliono rappresentare le scelte migliori secondo il modello, sulla base delle informazioni fornite.

Prima del processo di ricerca, è importante definire un contesto da cui far partire la generazione del modello. La normalizzazione del testo precede la formazione del contesto, affinché rispetti il formato testuale dei modelli a n-grammi. Il contesto di generazione viene definito come una sequenza di token $T = t_1, \dots, t_n$ che precede la lacuna, identificata con delle parentesi quadre che racchiudono dei punti. La lunghezza del contesto deve superare o eguagliare la dimensionalità del modello, ovvero $n \geq N$, ciò garantisce la presenza di una sequenza minima utile come riferimento contestuale. Nel Cod.3.9 si espone il calcolo del contesto derivato dal test case, aggiungendo le informazioni riguardanti la coda e la testa della lacuna.

Al fine di gestire i candidati che in futuro possono rappresentare sequenze, si adotta l'utilizzo di una struttura, chiamata *beam*, per gestire in modo efficiente le sequenze migliori sulla base di un punteggio. Questa struttura viene inizializzata con uno stato iniziale, che rappresenta il contesto di generazione: $beam = \{t_1, \dots, t_n\}$. Il beam ha una dimensione massima di sequenze che può contenere (*beam_size*), perciò si preleva un numero limite di token successivi per ogni stato in esso presente.

Una volta definito lo stato iniziale (contesto), si procede con la generazione degli stati prossimi, ovvero i token successivi, che rappresentano i suggerimenti. In questa fase, il modello si serve del contesto per calcolare il token successivo t_{n+1} . Tali token vengono generati a partire dalle distribuzioni di frequenza che il modello costruisce sul contesto, che forniscono i possibili token successivi insieme ai relativi conteggi, in base alle conoscenze apprese dal modello durante il suo addestramento. Per ottenere tali distribuzioni, si utilizza la funzione `context_counts`¹¹ di NLTK.

1112

```

1: function GETCONTEXTFROMTESTCASE(test_case, n, case_folding = True)
2:   match ← GETTESTCASELACUNA(test_case)
3:   if match is None then
4:     raise ValueError           ▷ Il test case non contiene una lacuna
5:   end if
6:   text_left ← test_case.split("[") [0]
7:   clean_text ← CLEANTEXTFROMGAPS(text_left, case_folding)
8:   sentences ← SENTENCETOKENIZER.TOKENIZE(clean_text)
9:   context ← []
10:  for all sent in sentences do
11:    tokens ← GETTOKENSFROMCLEANTEXT(REMOVEPUNCTUATION(sent))
12:    padded ← PADBOTHENDS(tokens, n)
13:    add padded to context
14:  end for
15:  context ← FLATTEN(context[-(n-1):])
16:  return (context, GETHEADSUPPLEMENT(test_case), GETTAILSUPPLEMENT(test_case))
17: end function

```

Cod. 3.9: Pseudocodice per ricavare il contesto di generazione dal test case, l'informazione del contesto viene arricchita dalla testa e dalla coda della lacuna.

Successivamente, si applica una funzione di *sorting* ai token ottenuti dalle distribuzioni di frequenza. In questo modo, si ottiene un insieme di token ordinato in base alle informazioni pattuite. In particolare, l'ordinamento dei token all'interno delle distribuzioni si basa su:

- la frequenza del candidato t_1, \dots, t_n, t_{n+1} , ovvero $C(t_1, \dots, t_n, t_{n+1})$;
- la somiglianza dell'ultima parte del token t_{n+1} con la coda tail_{ij} ;
- la somiglianza della prima parte del token t_{n+1} con la testa head_{ij} ;
- la lunghezza normalizzata del restauro c_{ij} .

Il grado di somiglianza viene quantificato mediante la funzione `edit_distance`¹³, che misura il numero minimo di modifiche necessarie a trasformare una stringa nell'altra. Questi numeri sono memorizzati in una cache per agevolare le prestazioni del calcolo di questa metrica.

Ai token risultanti viene assegnato un punteggio sulla base di una funzione di *scoring*, per poi essere inseriti nel beam. Tale struttura prevede, ad ogni iterazione, il mantenimento di un numero minimo *beam_size* di sequenze.

¹³https://www.nltk.org/api/nltk.metrics.distance.html#nltk.metrics.distance.edit_distance

Funzione di scoring In questa funzione si combinano le informazioni restituite dal testo danneggiato con le informazioni di cui è già in possesso il modello. Formalmente, si elabora il punteggio di un candidato (t_1, \dots, t_{n+1}) sulla base di:

- **Negative Log Likelihood (NLL)**: stima con cui si calcola la probabilità congiunta della sequenza (t_1, \dots, t_{n+1}) , combinando le probabilità assegnate dai modelli m_g ed m_d secondo l'eq 3.1:

$$NLL(t_1, \dots, t_{n+1}) = - \sum_{i=1}^{n+1} \log(P_{interp}(x_i | x_{i-N+1:i-1})) \quad (3.4)$$

- **Edit distance**: si applica tale misura in riferimento alla testa e alla coda del candidato. Viene usata per svantaggiare le sequenze che non somigliano, per testa a coda, ai dati forniti alla funzione. Dato un candidato x , una testa $head_{ij}$ e una coda $tail_{ij}$ questo controllo si quantifica come:

$$E(x) = \text{edit_distance}(head_x, head_{ij}) + \text{edit_distance}(tail_x, tail_{ij}) \quad (3.5)$$

- **Length penalty**: si combina un fattore di penalità, chiamato Len , basato sulla lunghezza per penalizzare le sequenze che hanno una lunghezza diversa rispetto a quella della gold label.

Al fine di restituire i suggerimenti più pertinenti sulla base dei valori prodotti, si introducono gli iperparametri α, β , e δ . In questo modo, la formulazione del punteggio segue dalla combinazione del fattore *length penalty* combinato alle eq. 3.4 e 3.5:

$$S(t_1, \dots, t_{n+1}) = \alpha \cdot NLL(t_1, \dots, t_{n+1}) + \beta \cdot E(t_1, \dots, t_{n+1}) + \delta \cdot Len(t_1, \dots, t_{n+1}) \quad (3.6)$$

Dove $S(t_1, \dots, t_{n+1})$ in eq. 3.6 rappresenta il punteggio attribuito al candidato t_1, \dots, t_{n+1} . La ricerca ha fine quando tutti i candidati nel beam raggiungono la stessa lunghezza, definita dalla lacuna in termini di token (in questa tesi, per via dei vincoli di natura papirologica richiesti dal progetto, tale valore viene forzato a 1). Al termine della ricerca, si selezionano i migliori k candidati dal beam sulla base della *edit_distance* tra il candidato e la gold label y_{ij} . Si illustra il cod.3.10 per racchiudere la logica di ricerca in uno pseudocodice.

Modalità di confronto

Dato un insieme di blocchi anonimi $\mathbf{abs} = \{ab_1, \dots, ab_n\}$, è possibile definire gli elementi con cui stabilire il confronto. Nello specifico, $\forall ab_i \in \mathbf{abs}$, sono definiti:

- i k suggerimenti $s_{ij} = (s_{ij1}, \dots, s_{ijk})$ per il test case v_{ij} , forniti tramite l'algoritmo di ricerca;
- le gold labels $Y_i = (y_1, \dots, y_z)$, forniti tramite la normalizzazione e l'estensione dei restauri presenti nel testo di addestramento τ_i .

```

1: function LOCALBEAMSEARCH(g_lm, d_lm, context, len_lacuna, lambda,
   lm_type, beam_size, n, len_suppl_words, suppl_words, head_suppl,
   tail_suppl, mod, alpha, beta, delta, k_pred)
2:   Initialize empty beam list
3:   states ← GETWORDSFROMCONTEXT(g_lm, d_lm, context, beam_size,
   len_lacuna, head_suppl, tail_suppl, n)
4:   for all s ∈ states do
5:     score ← SCORECANDIDATE(g_lm, d_lm, lambda, len_lacuna, lm_type,
   context, [s], head_suppl, tail_suppl, len_suppl_words, alpha, beta, delta)
6:     Insert ([s], score) into beam
7:   end for
8:   return GETBESTCANDIDATESFROMBEAM(g_lm, d_lm, context, beam,
   len_suppl_words, suppl_words, lambda, k_pred, mod)
9: end function

```

Cod. 3.10: Pseudocodice per l’algoritmo di ricerca con `len_suppl_words` pari a 1; questo codice segue lo schema della *local beam search* per trovare i migliori k suggerimenti s_{ij} da confrontare successivamente con la gold label y_{ij}

Si illustra in Cod. 3.11 lo pseudocodice per il calcolo della top-k accuracy, il numero risultante codifica la percentuale di accuratezza media dell’etichetta su K previsioni generate dal modello.

```

1: function GETTOPKACCURACY(g_lm, d_lm, test_abs, lambda_weight,
   batch_size, n, k_pred, alpha, beta, delta)
2:   correct_predictions  $\leftarrow$  0
3:   total_predictions  $\leftarrow$  0
4:   for abi in test_abs do
5:     if abi["language"] = "grc" then
6:       yi  $\leftarrow$  CLEANSUPPLEMENTS(ab["training_text"])
7:       if yi is empty then
8:         continue
9:       end if
10:      for vij in  $\Upsilon_i$  do
11:        (suppl_seq, suppl_len_lacuna)  $\leftarrow$  yij
12:        if not CHECKSUPPLEMENT(suppl_seq) then
13:          continue
14:        end if
15:        (context, head_suppl, tail_suppl)  $\leftarrow$  GETCONTEXTFROMTEST-
CASE(vij, n)
16:        (beam_size)  $\leftarrow$  GETBEAMSIZE(k_pred, 4)
17:        sij  $\leftarrow$  GETBESTKPREDICTIONSFROMCONTEXT( g_lm, d_lm,
context, suppl_len_lacuna, lambda_weight, len(suppl_seq), suppl_seq,
head_suppl, tail_suppl, n, k_pred, beam_size, "acc", alpha, beta, delta)
18:        if suppl_seq  $\in$  sij then
19:          correct_predictions  $\leftarrow$  correct_predictions + 1
20:        end if
21:        total_predictions  $\leftarrow$  total_predictions + 1
22:      end for
23:    end if
24:  end for
25:  return ROUND(correct_predictions  $\div$  total_predictions, 5)
26: end function

```

Cod. 3.11: Pseudocodice per la topK-accuracy

Capitolo 4

Modelli BERT

Nel seguente capitolo si pone un accento particolare su una selezione di modelli linguistici derivati da BERT [12], al fine di proporre un approccio diversificato alla generazione dei supplementi per la *text-restoration*. Nello specifico, si propone il finetuning di tali modelli sul dataset raccolto, composto dall'integrazione del MAAT corpus [14] con altri corpora affini (si veda il cap. 3), al fine di favorire un adattamento specifico sul dominio rappresentato dai dati. Al dataset elaborato si applica un'ulteriore fase di *pre-processing*, con lo scopo di filtrare il rumore presente nei testi troppo danneggiati, identificato dalla presenza eccessiva di token sconosciuti. I modelli BERT selezionati, addestrati su corpora in greco antico, per questa fase sono: AristoBERTo [20], GreBERTa [22] e Logion [10]. Si effettua il finetuning di tali modelli sul dataset filtrato. In particolare, si espone la pipeline di operazioni finalizzata alla configurazione di tale processo, che si serve della 🤖Trainer API (vedi sez. 2.6) per impostare i parametri di addestramento e avviare il ciclo.

4.1 Preparazione del dataset

Prima del finetuning, occorre predisporre il dataset in un formato adatto al contesto di una sua ulteriore elaborazione. La costruzione di un insieme di frasi coerenti risulta necessario, in quanto consente ai modelli di apprendere informazioni semanticamente corrette durante il *finetuning* su tale insieme.

Nel primo step si procede alla normalizzazione dei token sconosciuti presenti nel dataset in un formato riconoscibile dai modelli BERT, i quali sono rappresentati da "[UNK]". Pertanto, si effettua la mappatura dei token sconosciuti presenti nel dataset, che sono rappresentati mediante la convenzione adottata dai modelli a n-grammi (" \langle UNK \rangle "), al formato usato da BERT. In questo modo, si standardizza il formato di tali token a quello di BERT.

Successivamente, si imposta un limite inferiore di token che le frasi devono rispettare per essere mantenute dentro la collezione, al fine di garantire che il contenuto, delle frasi esposte dal dataset, sia informativo dal punto di vista semantico. In questa tesi,

```

1  from datasets import Dataset
2  def get_processed_sentences(abs: list):
3  sentences = []
4  for sent_tkns in
5      get_sentences(abs, case_folding=True, remove_punct=False):
6      processed_text =
7          ↪ get_cast_unk_tokens_text(get_sent_from_tokens(sent_tkns))
8          if get_num_unk_tokens(processed_text) >= (len(sent_tkns) * 0.1)
9              ↪ or len(sent_tkns) < MIN_SENT_TOKEN_TRESHOLD:
10                 continue
11             sentences.append(processed_text)
12 return Dataset.from_dict(
13     {
14         "text": sentences,
15     }
16 )

```

Cod. 4.1: Script Python per il *pre-processing* delle frasi contenute nel dataset

tale soglia viene impostata a 10 tokens, in quanto tale valore garantisce la presenza semantica di un concetto.

Segue un ulteriore step, in cui vengono filtrate le frasi che contengono un determinato numero di token sconosciuti, il quale rappresenta un fattore di rumorosità. Più precisamente, si richiede che i testi nel dataset da esporre per il *finetuning* debbano contenere un numero di token sconosciuti inferiore al 10% dei token totali in essi presenti. Questa restrizione è motivata dal potenziale apprendimento erraneo delle relazioni semantiche in presenza di un numero considerevole di token che il modello non riconosce nel contesto. In presenza di un numero di token sconosciuti che supera tale soglia, la frase viene considerata rumorosa e viene scartata. Il cod.4.1 riassume i passaggi, precedentemente elencati, alla formazione dell'insieme di frasi adattate per il *finetuning* dei modelli BERT selezionati. L'applicazione del *pre-processing*, mostrato nel Cod. 4.1, segue per i dataset individuati per la validazione (*dev set*) e la valutazione (*test set*).

A seguire, si mostra la pubblicazione, tramite il Cod.4.2, dei dataset processati sull'hub di Huggingface, in modo da renderli disponibili.

4.2 Finetuning dei modelli BERT

Per avviare il *finetuning* dei modelli linguistici individuati, si ritiene necessaria la configurazione di un ambiente di sviluppo, in modo da poter configurare tale calcolo. Pertanto, si sfrutta Docker, tramite 🐳 Spaces di Huggingface, per predisporre un container basato su JupyterLab¹, il quale garantisce un'interfaccia interattiva. In questo

¹<https://github.com/jupyterlab/jupyterlab>

```

1         from datasets import DatasetDict
2         def push_set_to_huggingface_hub(dataset: DatasetDict,
3           ↪ message: str) -> None:
4             dataset.push_to_hub("CNR-ILC/gs-maat-corpus",
5               ↪ commit_message=message)
6
7     def main():
8         train_abs, test_abs = load_and_split_sentences()
9         dataset = DatasetDict(
10            {
11                "train": get_processed_sentences(train_abs),
12                "test": get_processed_sentences(test_abs),
13            }
14        )
15        push_set_to_huggingface_hub(dataset, "Unlabeled ancient
16          ↪ greek sentences for fill-mask task, folded to
17          ↪ uppercase")

```

Cod. 4.2: Script Python per la pubblicazione dei datasets sull'hub di Huggingface

container si configura un ambiente Python, in cui si installano le dipendenze necessarie per avviare il processo, tra cui le librerie NLP Transformers, Datasets e Trainer citate nella sez. 2.6, fondamentali per la gestione di tali modelli. In seguito, si affrontano le seguenti fasi:

- prelievo dei dataset e tokenizzazione delle frasi in esse presenti;
- applicazione del mascheramento dinamico dei token;
- configurazione dei parametri di addestramento;
- avvio del ciclo di *finetuning* mediante l'API Trainer di Huggingface.

Si usa un *tokenizer* per la tokenizzazione: tale componente viene associato al modello, usato per trasformare una sequenza in ingresso in token. Il *tokenizer* è reso disponibile insieme al modello linguistico sulla hub di Huggingface. Si estrapolano le frasi validate, secondo i criteri posti dal *pre-processing*, dal *training set* per trasformare il contenuto delle frasi in sequenze di *token*, tramite il *tokenizer* del modello. Poichè BERT introduce una dimensione massima di gestione della sequenza, pari a 512 *tokens*, si gestisce questo aspetto compattando i token ottenuti in strutture di dimensione fissa, chiamate *chunks*. La dimensione dei *chunks* viene fissata a 128 e se un *chunk* non raggiunge tale quota, si aggiunge il numero di token di padding (in BERT si usa il singolo token "[PAD]") necessario².

²Per un approfondimento dei concetti legati al pre-processing dei dati e al resto delle operazioni attuate in tale processo, accedere al seguente link <https://huggingface.co/learn/llm-course/chapter7/3>

Per il mascheramento dinamico dei token si adopera l'utilizzo di un *data collator*. Tale elemento permette di simulare il comportamento attuato nel *pre-training* di BERT dal task di MLM. Nello specifico, il *data collator* prepara le sequenze di testo non etichettate durante il ciclo di *finetuning* per essere mascherate secondo i criteri imposti da BERT (si veda la sez. 2.5.1).

Per condurre il *finetuning* si adotta l'utilizzo dell'API 🤖Trainer. Nello specifico, tramite questo modulo si predispongono i parametri di addestramento, identificati tramite `TrainingArguments`³. Si espone nel Cod.4.3 la formulazione dei parametri di addestramento attraverso l'ausilio di `TrainingArguments`. La configurazione esposta

```

1
2     import torch
3     from transformers import TrainingArguments
4     torch.cuda.empty_cache() #Pulisco la cache della GPU per
      → liberare memoria prima del finetuning
5     training_args = TrainingArguments(
6     report_to="wandb", #weight & biases per il report delle
      → metriche durante il finetuning
7     eval_strategy="epoch", # Valutazione basata sulle epoche
8     save_strategy="no",
9     learning_rate=5e-5, # Passo
10    per_device_train_batch_size=16,
11    per_device_eval_batch_size=8,
12    num_train_epochs=10, # Numero di epoche
13    seed=42, # Seme per la riproducibilità
14    fp16=True, # Precisione mista per migliorare le prestazioni
15    logging_strategy="epoch", # Log basati sulle epoche
16    eval_accumulation_steps=4, # Numero di batch che vengono
      → elaborati sulla GPU prima di spostarli sulla CPU
17    batch_eval_metrics=True, # Chiama `compute_metrics` alla fine
      → di ogni batch
18    torch_empty_cache_steps=5000, #Pulisce la cache ogni 5000
      → passi, evita problemi di OOM
19    dataloader_drop_last=True, # Evita batch incompleti in
      → validazione
20    )

```

Cod. 4.3: Predisposizione dei parametri per la configurazione del finetuning

è stata usata per performare il calcolo in tutti i modelli citati. Si è fatto ricorso ad una GPU NVIDIA A10G per la finalizzazione computazionale del calcolo per ciascun modello. Si illustrano i tempi di esecuzione registrati:

- 1h 43m 28s su aristoBERTo

³https://huggingface.co/docs/transformers/v4.51.3/en/main_classes/trainer#transformers.TrainingArguments

- 2h 47m 57s su greBERTa
- 1h 32m 29s su Logion

Fig. 4.1: *eval loss e training loss*

I grafici nella Fig. 4.1 mostrano il valore della funzione di perdita durante il ciclo di *finetuning* calcolata sui modelli AristoBERTo, GreBERTa e Logion. Questa metrica viene calcolata, ad ogni epoca, sia sul *training set* che sul *dev set* tramite le modalità descritte in sez. 2.5.1.

Capitolo 5

Sviluppo API

Per rendere accessibili i modelli linguistici e automatizzare il processo di generazione dei suggerimenti, si progetta la realizzazione di un servizio web basato su una API RESTful. In questo capitolo si propone l'implementazione di tale servizio, concepito per uniformare l'uso dei modelli linguistici. La scelta dello stile architetturale REST [13], noto per la sua capacità di garantire semplicità, scalabilità e interoperabilità, permette una successiva integrazione dell'API all'interno di CoPhiEditor.

Si espongono le scelte progettuali adottate riguardo al sistema di persistenza per la rappresentazione delle risorse, descrivendo anche le tecnologie utilizzate per realizzare l'interfaccia REST. Tale API REST consente di gestire il ciclo di vita dei modelli linguistici mediante le operazioni definite dai vari endpoint. Inoltre, si presenta la GUI sviluppata per facilitare l'interazione tra l'utente e l'API.

5.1 Scelte progettuali

Si è scelto di utilizzare MongoDB [7] per la realizzazione di un sistema di archiviazione per le risorse, che rappresenta un *Database Management System* (DBMS) non relazionale. Questo tipo di database offre strutture flessibili, chiamate documenti, in cui la struttura di rappresentazione dei dati non è schematizzata, perciò risulta particolarmente adatto per rappresentare insiemi di dati semi-strutturati. In particolare, i dati sono rappresentati mediante un formato di rappresentazione binaria ispirato a JSON, chiamato *Binary JSON* (BSON), pensato per contenere più tipi di dato rispetto a quelli supportati da JSON ¹.

GridFS permette di dividere il salvataggio dei documenti in più *chunk* con una dimensione fissata, tipicamente fissata a 255 KB. Questo metodo definisce due collezioni, una per i *chunks* e una per salvare i metadati ad essi relativi ².

Per la realizzazione dell'API si è utilizzato FastAPI [21], un web framework moderno adatto alla creazione di interfacce REST. FastAPI permette di validare i dati in ingresso

¹<https://www.mongodb.com/docs/manual/core/document/>

²<https://www.mongodb.com/docs/manual/core/gridfs/>

attraverso l'uso delle annotazioni di tipo (*type hints*). Queste annotazioni sono definite grazie a Pydantic [9] e vengono sfruttate per descrivere i tipi dei modelli linguistici usati per la generazione dei suggerimenti (ovvero, modelli a n-grammi e modelli BERT).

FastAPI permette, inoltre, di generare automaticamente la documentazione relativa all'API. Tale materiale si basa su *OpenAPI Specification* (OAS), lo standard di OpenAPI per la documentazione delle API, e viene generato mediante strumenti come ReDoc³ o SwaggerUI⁴.

Infine, per la definizione della GUI, usata per collegare i servizi forniti dall'API all'utente, si è usato Angular [17], un framework per lo sviluppo di applicazioni web introdotto da Google.

5.2 Endpoints

La configurazione di una API necessita di stabilire gli endpoints, ciascuno dei quali è composto da un metodo HTTP, che stabilisce il tipo di operazione richiesta, e un *Uniform Resource Identifier* (URI)⁵, che identifica il percorso della risorsa. In questo contesto, le principali risorse identificate sono:

- `/models`, dedicata alla gestione dei modelli linguistici;
- `/predictions`, usata per restituire l'insieme dei suggerimenti generati a partire dai modelli.

Si espone la documentazione inerente agli endpoints identificati nella RESTful API, integrando la descrizione delle relative richieste e risposte.

5.2.1 Creazione dei modelli

In relazione alla creazione dei modelli, vengono realizzati due *type hints* per separare ed identificare la struttura del tipo dei modelli a n-grammi e BERT-like. Tali costrutti sono definiti mediante i *Pydantic models*⁶ e differiscono per il numero e il tipo dei parametri che vi sono contenuti. È stato definito per i modelli a n-grammi il tipo `NgramsModels`, composto da:

- `LM_SCORE` (*string*): il tipo di score che adotta il modello per calcolare le distribuzioni di probabilità (sono disponibili "MLE" o "LIDSTONE");
- `GAMMA` (*float / None*): parametro di smoothing in caso di modello con `LM_SCORE` pari a "LIDSTONE";

³<https://github.com/Redocly/redoc>

⁴<https://github.com/swagger-api/swagger-ui>

⁵<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3986>

⁶<https://docs.pydantic.dev/latest/concepts/models/>

- `N` (*int*): dimensionalità del modello a n-grammi;
- `CORPUS_NAMES` (*list/string* / *None*): lista dei nomi dei corpus da utilizzare per il training del modello, se non definita vengono usati tutti i corpus a disposizione definiti nel cap. 3;
- `TYPE` (*string*): tipo del modello, forzato a "Ngrams".

Per completare le annotazioni dei modelli, si definisce il tipo `BertModels` relativo ai modelli BERT, composto dai seguenti campi:

- `CHECKPOINT` (*str*): identificativo del modello BERT da prelevare dalla hub di Huggingface;
- `TYPE` (*string*): tipo del modello, forzato a "BERT".

Tramite queste annotazioni, è possibile descrivere la struttura della richiesta, perciò si stabiliscono gli endpoints per la creazione dei modelli:

- **POST** `/models`

- **Richiesta:**

- * *Path parameters:* -
- * *Query parameters:* -
- * *Payload:* sono accettati due tipi di strutture che seguono gli schemi dei tipi annotati `NgramsModels` e `BertModels`.

Si forniscono due esempi di payload validati:

```
{
  "LM_SCORE": "MLE",
  "N": 3,
  "TYPE": "Ngrams"
},
{
  "MODEL": "CNR-ILC/gs-aristoBERTo",
  "TYPE": "BERT"
}
```

- **Risposta:**

- * 201 : Modello creato correttamente
 - *Payload:* ID del modello


```
{
            "ID" : "string"
          }
```
- * 404 : Modello non trovato
 - *Payload:* Messaggio di errore


```
{
            "description" : "Model not found"
          }
```

- * 409 : Modello già implementato
 - *Payload*: Messaggio di errore


```
{
            "description" : "Model already exists"
          }
```
 - * 500: Errore nel server
 - *Payload*: Messaggio di errore


```
{
            "description" : "Internal server error"
          }
```
- **Descrizione**: tramite tale endpoint si rilascia un metodo per creare un modello custom in base alle proprie esigenze, in quanto permette di definire una richiesta personalizzata.

5.2.2 Recupero dei modelli

- **GET** /models/{id}

- **Richiesta**:

- * *Path parameters*:
 - *model_id* (*string*): ID del modello, composto da 24 caratteri
- * *Query parameters*: -
- * *Payload*: -

- **Risposta**:

- * 200 : Modello trovato
 - *Payload*: Rappresentazione JSON del modello, con i suoi metadati. Si espongono due esempi che rispecchiano i tipi di risposte che si possono ricevere a seconda del tipo di modello.

```
"examples":{
  "NgramModel":
  {
    "LM_SCORE":"string",
    "GAMMA":"float | None",
    "N":3,
    "CORPUS_NAMES":{
      "type":"array",
      "items":{
        "type":"string"
      },
      "nullable":"true"
    },
    "GLOBAL_MODEL_FILE_ID":"string",
    "DOMAIN_MODEL_FILE_ID":"string"
  },
}
```

```

    "BERTModel":{
      "summary":"Example BERT Model",
      "value":{
        "MODEL":"string",
        "TOKENIZER":"string",
        "MODEL_FILE_ID":"string",
        "TOKENIZER_FILE_ID":"string"
      }
    }
  }
}

```

* 404 : Modello non trovato

· *Payload*: Messaggio di errore

```

{
  "description" : "Model not found"
}

```

* 500: Errore nel server

· *Payload*: Messaggio di errore

```

{
  "description" : "Internal server error"
}

```

– **Descrizione**: Permette di recuperare un modello dal database grazie all'informazione in possesso sull'id.

• GET /models

– **Richiesta**:

* *Path parameters*: -

* *Query parameters*: -

* *Payload*: -

– **Risposta**:

* 200 : Lista di modelli disponibili

· *Payload*: Rappresentazione JSON della lista di modelli, con i suoi metadati. Si espongono due esempi che rispecchiano i tipi di risposte che si possono ricevere a seconda del tipo di modello.

```

"examples":{
  "NgramModel":{
    "summary":"Example Ngram Model",
    "value":
    {
      "LM_SCORE":"string",
      "GAMMA":"float | None",
      "N":3,
      "CORPUS_NAMES":{
        "type":"array",
        "items":{

```

```

        "type": "string"
      },
      "nullable": "true"
    },
    "GLOBAL_MODEL_FILE_ID": "string",
    "DOMAIN_MODEL_FILE_ID": "string"
  }
},
"BERTModel": {
  "summary": "Example BERT Model",
  "value": {
    "MODEL": "string",
    "MODEL_FILE_ID": "string",
    "TOKENIZER_FILE_ID": "string"
  }
}
}

```

* 404 : Modello non trovato

· *Payload*: Messaggio di errore

```

{
  "description" : "Model not found"
}

```

* 500: Errore nel server

· *Payload*: Messaggio di errore

```

{
  "description" : "Internal server error"
}

```

– **Descrizione**: Permette di recuperare un modello dal database grazie all'informazione in possesso sull'id.

5.2.3 Rimozione dei modelli

- **DELETE** /models/{id}

– **Richiesta**:

* *Path parameters*:

· ID del modello (*string*), composto da 24 caratteri

* *Query parameters*: -

* *Payload*: -

– **Risposte**:

* 200 : Modello eliminato

· *Payload*: rappresentazione JSON del modello eliminato;

* 404: Modello non trovato

* *Payload*:

```

    {
      "description": "Model not found"
    }

```

* 422: Errore di validazione;

* 500: Errore nel server;

* *Payload*:

```

    {
      "description": "Internal server error"
    }

```

- **Descrizione:** Rimuove un modello presente nel database, identificato dall'identificativo presente nell'URI (*id*).

5.2.4 Generazione dei suggerimenti

- **GET /predictions**

- **Richiesta:**

- * *Path parameters*: -

- * *Query parameters*: -

- *model_id* (*string*): ID del modello da utilizzare per fornire i suggerimenti;
- *context* (*string*): stringa testuale che rappresenta il contesto di generazione; deve contenere una lacuna, rappresentata mediante le parentesi quadre che racchiudono una sottostringa di puntini;
- *num_tokens* (*int*, opzionale): campo necessario se si usa un modello a n-grammi; rappresenta il numero di token che compone la sequenza da generare;
- *num_predictions* (*int*): Numero di predizioni da generare.

- * *Payload*: -

- **Risposta:**

- * 200 : Suggerimenti generati

- *Payload*: Oggetto JSON composto da un campo `predictions`, il quale è definito come una lista di oggetti `Prediction`. Ogni elemento della lista rappresenta una singola predizione e fornisce: *sentence*, la frase iniziale completata dal suggerimento; *token_str*: il token suggerito; *score*, la probabilità attribuita al suggerimento dal modello identificato da *model_id*.

- * 400 : Formulazione della richiesta sbagliata;

- *Payload*: Messaggio di errore

```

    {
      "description" : "Invalid request"
    }

```

- * 404 : Modello non trovato;
 - *Payload*: Messaggio di errore

```
{
  "description" : "Model not found"
}
```
- * 500: Errore nel server
 - *Payload*: Messaggio di errore;

```
{
  "description" : "Internal server error"
}
```

5.3 Interfaccia utente

Per testare l'integrazione dei modelli, è stata realizzata una semplice GUI, dotata di 3 componenti principali:

- ***Request box***: formalizza le richieste di suggerimenti mediante l'API. Si compone di un campo di testo in cui è possibile inserire il testo lacunoso: si richiede di fornire la lacuna testuale tramite una sequenza di punti racchiusi tra parentesi quadre (Esempio: "[...]"). È presente un ulteriore campo in cui si può immettere l'identificativo (ID) del modello che si vuole selezionare per far partire la generazione.

In aggiunta, è possibile inserire, tramite un campo opzionale (valido per i modello a n-grammi), un numero di token per la generazione dei suggerimenti. Il processo di generazione ha inizio tramite la pressione del bottone "*Genera*", che valida il riempimento dei campi citati, per poi far partire l'elaborazione dei supplementi. Si illustra nella Fig. 5.1 la visualizzazione grafica di tale componente;

Generatore di Suggerimenti

Testo con lacuna

Inserisci il testo con una lacuna (es: τὰς ὀφειλομένας τῆ τοῦ Ἀνθεντίου μητρὶ [...] Σισότιος)

Usa [...] per indicare la lacuna da completare

ID Modello

Inserisci l'ID del modello Mostra Modelli

Numero di predizioni

1

Numero di token

1

Genera Suggerimenti Pulisci

Fig. 5.1: *Request box* della GUI

- **Model box**: questo elemento, mostrato nella Fig.5.2 ed espandibile dalla *request box* come si vede dalla Fig. 5.1, racchiude i modelli disponibili presenti nel database MongoDB. Per ogni modello, si visualizza un riquadro contenente le sue informazioni riguardanti, fornendo in aggiunta un pulsante per poter copiare l'ID del modello.

Modelli Disponibili

<p>BERT Copia ID 🗑️</p> <p>ID: \$681c81f62122d725b6891eee</p> <p>Modello BERT</p> <p>Tipo: BERT</p> <p>Checkpoint: CNR-ILC/gs-aristoBERTo</p>	<p>BERT Copia ID 🗑️</p> <p>ID: \$681c82302122d725b6892cd9</p> <p>Modello BERT</p> <p>Tipo: BERT</p> <p>Checkpoint: CNR-ILC/gs-Logion</p>	<p>N-grammi Copia ID 🗑️</p> <p>ID: \$6829f734e41bce10262e94b1</p> <p>Modello N-grammi</p> <p>Tipo: Ngrams</p> <p>Tipo di score: MLE</p> <p>Dimensionalità del modello (N-grammi): 3</p>	<p>N-grammi Copia ID 🗑️</p> <p>ID: \$6829f801e41bce10262e953c</p> <p>Modello N-grammi</p> <p>Tipo: Ngrams</p> <p>Tipo di score: LIDSTONE (Gamma: 0.1)</p> <p>Dimensionalità del modello (N-grammi): 3</p>
--	---	---	---

Fig. 5.2: *Model box* della GUI

- **Suggestions box**: Visualizza la lista dei suggerimenti elaborati dal modello linguistico scelto, offrendo, per ognuno di essi, la visualizzazione della probabilità attribuita, il riempimento del contesto con tale token e il token stesso. Si illustra un esempio di composizione di tale componente nella Fig. 5.3.

Suggerimenti generati

Fai doppio click per copiare il suggerimento selezionato sugli appunti

Risultati:

αιγυπτιας άντιγραφον άπ' άντιγράφου αιγυπτιας	0.10481963758392783
υπογραφης άντιγραφον άπ' άντιγράφου υπογραφης	0.10481963758392783
αληθονος άντιγραφον άπ' άντιγράφου αληθονος	0.00003282002030962713
αισθησεις άντιγραφον άπ' άντιγράφου αισθησεις	0.000018192010596628726
διονυσιος άντιγραφον άπ' άντιγράφου διονυσιος	0.000018192010596628726

Fig. 5.3: Esempio di *suggestions box* ottenuta dalla GUI inserendo nella *request box* un numero di predizioni pari a 5

Capitolo 6

Valutazione dei risultati

In questo capitolo si intende misurare l'accuratezza dei supplementi di restauro generati a partire dai modelli linguistici, in modo da poter confrontare la loro efficacia rispetto al problema della *text-restoration* dei papiri lacunosi. Per ottenere questo confronto, occorre stabilire un insieme di dati da usare per la valutazione (*test set*). Pertanto, si compone questo dataset sulla base delle edizioni più recenti disponibili dei papiri di Ercolano, in modo da ricavare un insieme di blocchi anonimi (vedi struttura in sez. 3.2.1) composti da un testo di addestramento, in cui sono presenti i restauri (*gold labels*), e i *test cases* che contengono una lacuna. Purtroppo, considerando l'impegno richiesto per generare esempi utili appartenenti al dominio dei papiri ercolanesi, la quantità di blocchi anonimi raccolti per la formazione del *test set* è molto inferiore (50) rispetto alla quantità di blocchi anonimi presenti nel *training set* (~94.000). Di conseguenza, la valutazione su tale insieme non risulta statisticamente significativa, ma offre una base di partenza utile ai papirologi per valutare la bontà dell'approccio rispetto alle peculiarità dei loro testi.

Per valutare l'accuratezza dei modelli si è optato per il calcolo della *top-K accuracy*, dato che nello scenario di *text-restoration* possono esistere più soluzioni valide, la cui selezione finale può spettare a un esperto. Per i modelli basati su n-grammi, la misura di questa metrica segue lo schema di calcolo presente nella sez. 3.4.2; quindi, una volta ottenuti i blocchi anonimi **abs** dal test set, si calcola, per ogni blocco anonimo ab_i ed ogni test case v_{ij} con l'etichetta di verità y_{ij} , si verifica se $y_{ij} \in \mathbf{s}_{ij} = \{s_{ij1}, \dots, s_{ijk}\}$. Tale calcolo si ripete $\forall ab_i \in \mathbf{abs}$, stimando una frequenza. La formulazione della *top-K accuracy* per i modelli BERT segue la strategia definita nella sua fase di *pre-training*, definita in sez.2.5.1. Perciò, il test set viene preparato, seguendo le convenzioni presenti in 4.1, e valutato.

Fig. 6.1: Misura della *top-K accuracy* dei modelli linguistici calcolata sul *test set*, variando diversi valori di K

Nella Fig. 6.1 vengono mostrati i modelli usati per il confronto. In particolare, sono stati selezionati i modelli BERT su cui è stato fatto il *finetuning* del corpus ottenuto da MAAT ed integrato con altri dati nel cap. 4.

Per valutare l'approccio statistico si è costituita una configurazione degli iperparametri per i modelli a n-grammi che adottato i tipi di *scoring* MLE e Add-K smoothing. In questi modelli è stata scelta una configurazione degli iperparametri, mostrata in Tabella 6.1, non ottimizzata, ma che costituisce una baseline per la valutazione.

Iperparametro	Valore
Dimensione (N)	3
λ	0.2
α	1
β	1
δ	1

Tabella 6.1: Configurazione degli iperparametri scelta per la valutazione dei modelli basati su n-grammi.

I modelli BERT superano le capacità dei modelli a n-grammi con la configurazione degli iperparametri mostrata in Tabella 6.1 già a $K=1$, suggerendo una maggiore capacità predittiva. I risultati, riportati nella Tabella 6.2, mostrano che il *finetuning* sui modelli BERT apporta miglioramenti significativi; in particolare, greBERTa [22] parte da una baseline di 12,5%, per arrivare al 60% sulla top-1. Tutti i modelli traggono be-

neficio dal *finetuning*, mostrando un miglioramento sulla *top-k accuracy*, con aumenti progressivi del valore di tale metrica fino alla sua saturazione oltre un certo valore di K . Le prestazioni di accuratezza dei modelli adatti tramite *finetuning* sono mostrati nella Tabella 6.2 tramite un prefisso "gs".

K	Logion	gs-Logion
1	83.3%	75%
5	91.6%	83.3%
10	91.6%	91.6%
15	91.6%	91.6%
20	91.6%	91.6%
25	91.6%	91.6%
30	91.6%	91.6%
35	91.6%	91.6%
40	91.6%	91.6%
45	91.6%	91.6%
50	91.6%	91.6%

(a) Logion

K	AristoBERTo	gs-AristoBERTo
1	33.3%	64.7%
5	33.3%	64.7%
10	33.3%	70.5%
15	33.3%	76.4%
20	66.6%	76.4%
25	66.6%	82.3%
30	66.6%	82.3%
35	66.6%	82.3%
40	66.6%	82.3%
45	66.6%	82.3%
50	66.6%	82.3%

(b) AristoBERTo

K	greBERTa	gs-greBERTa
1	12.5%	60%
5	25%	80%
10	37.5%	90%
15	50%	93.3%
20	62.5%	96.6%
25	62.5%	96.6%
30	62.5%	96.6%
35	62.5%	96.6%
40	62.5%	96.6%
45	62.5%	96.6%
50	62.5%	96.6%

(c) greBERTa

Tabella 6.2: Confronto della *top-K accuracy* sul *test set* al variare di K sui modelli prima e dopo il *finetuning*.

Capitolo 7

Conclusioni

In questa tesi è stato posto l'obiettivo di offrire un sistema automatico per la generazione di supplementi alle lacune dei testi dei papiri di Ercolano nel contesto del progetto ERC GreekSchools. Si è realizzato un servizio web che espone una API RESTful per permettere l'integrazione con la piattaforma di editing CoPhiEditor utilizzata per la creazione delle edizioni digitali degli stessi papiri.

Il problema della generazione di supplementi è stato ricondotto al task di machine learning "fill-mask" e sono stati sviluppati diversi modelli linguistici in grado di generare suggerimenti testuali alle lacune. Come *baseline* per i risultati si è sviluppato un modello ad n-grammi, affiancato da tre modelli linguistici basati su BERT e allenati sul greco antico.

I risultati preliminari mostrano performance nettamente superiori per i modelli BERT se paragonati alla metrica *top-K accuracy*. In particolare, l'operazione di *finetuning* ha permesso ai modelli BERT un adattamento specifico sui testi antichi, migliorando la qualità dei supplementi generati. D'altra parte, i modelli a n-grammi soffrono delle limitazioni poste dall'approccio statistico (vedi sez. 2.3).

Una ottimizzazione sistematica di iperparametri dei modelli a n-grammi, ad esempio tramite l'ottimizzazione bayesiana, potrebbe contribuire a migliorare l'accuratezza delle predizioni in scenari con risorse limitate, come quello dei testi antichi, rendendo questi modelli un supporto più efficace o una *baseline* interpretabile al fianco dei modelli neurali.

Sebbene i risultati siano incoraggianti, la valutazione condotta necessita di ulteriori indagini, a causa delle dimensioni del *test set*. Perciò, si richiede, come sviluppo futuro, la costruzione di un insieme più ampio, composto da testi estratti dai papiri ercolanesi, che permetta una valutazione più significativa.

In prospettiva, si prevede l'integrazione di modelli generativi che utilizzano approcci diversi per il *text-infilling*. In questo contesto, si individua *Phylo-1-Preview* [1] per la generazione di suggerimenti pertinenti alle lacune testuali. Questo modello affronta il problema di ricostruzione del testo originario mediante la combinazione di un task di generazione con un'operazione di cancellazione del rumore presente nell'input

(*denoising*). Infine, un successivo sviluppo prevede l'integrazione del servizio web sviluppato all'interno della piattaforma CoPhiEditor, in modo da offrire uno strumento di assistenza utile ai filologi.

Ringraziamenti

In prima battuta, voglio esprimere la mia sincera gratitudine ai miei relatori, Simone e Angelo, che mi hanno accompagnato durante questo lavoro di tesi, dandomi l'opportunità di contribuire a un importante progetto europeo. Per me, quest'opportunità rappresenta un motivo di vanto e orgoglio, e ve ne sono profondamente grato.

Voglio dedicare questo traguardo a chi mi è sempre stato vicino: i miei genitori. Vi ringrazio per essere i migliori genitori che io potessi avere, per i sacrifici che avete fatto e per quelli che continuate a fare. Grazie per non avermi mai fatto mancare niente e per avermi cresciuto con dei sani principi.

Ringrazio la mia amata Alice per essere stata al mio fianco nei momenti più belli, ma anche nei momenti più difficili, quando sarebbe stato più facile gettare la spugna piuttosto che proseguire il percorso. Grazie per aver reso tutte le fatiche più semplici attraverso la tua presenza e il tuo sorriso. Grazie per essere la persona che sei e per i valori che custodisci: sono grato di averti sempre intorno.

Voglio ringraziare mio fratello, Lorenzo, per essere il mio braccio destro, il mio supporto silenzioso ma sempre presente. La tua vicinanza è stata, ed è tuttora, fondamentale.

Un ringraziamento speciale va ai miei colleghi universitari, con cui ho condiviso in questi anni momenti di svago, gioia e difficoltà. Porterò con me i ricordi delle intere giornate passate nelle aule X, i tornei di ping-pong improvvisati tra una lezione e l'altra, gli innumerevoli pranzi al sacco e le serate passate assieme. Ringrazio in particolare Elia, Andrea, Samuele (il siciliano), Loren, Francesco, Ernesto, Samuele F., Diletta, Tommy Vic, Tommy Rina (detto Totò), Lorenzo, Costanza e chiunque altro abbia lasciato un segno nella mia esperienza universitaria.

Rivolgo un grazie anche alla combriccola creata in palestra, che con il tempo si è allargata ed è divenuta un vero gruppo di amici. I calcetti, anche dopo il sushi, le grigliate con la maglia di Correa, le partite viste assieme, tra gioie e delusioni, del Milan, le vacanze ignoranti in Sicilia e tanti altri bei momenti che mi porterò appresso. Vorrei ringraziare Andrea, a cui stringo la mano, Matteo (grande cuore rossonero), Federico, Luigi e Davide.

Ringrazio anche i talentuosi ragazzi del *dream team* ACCV, con cui in questi anni ho affrontato numerose sfide calcistiche. In particolare, ringrazio Niccoló, con cui ho condiviso molto dentro e fuori dal campo, Filippo, Luca, Matteo, Federico e tutti coloro che ne ha fatto e ne fanno parte.

Infine, desidero rivolgere un grazie a tutte quelle persone che, pur non essendo state nominate, con la loro presenza hanno contribuito a plasmare la persona che sono diventato oggi. E grazie a me stesso, per aver coltivato la mia passione, per i sacrifici che non si vedono, ma che fanno la differenza, per aver affrontato le difficoltà con disciplina e voglia di imparare, per la serietà e la costanza nei periodi più intensi, per la dedizione e l'impegno messo. Ho affrontato ogni passo del percorso con impegno, e oggi posso guardarmi indietro con soddisfazione.

A stylized, cursive signature consisting of two large, overlapping letters 'G' and 'G'.

Bibliografia

- [1] Phylo-1-preview un modello t5-base per l'emendazione dei testi antichi. Documento confidenziale, non disponibile pubblicamente, 2024.
- [2] Yannis Assael, Thea Sommerschild, Brendan Shillingford, Mahyar Bordbar, John Pavlopoulos, Marita Chatzipanagiotou, Ion Androutsopoulos, Jonathan Prag, and Nando De Freitas. Restoring and attributing ancient texts using deep neural networks. *Nature*, 603(7900):280–283, 2022.
- [3] Oren Ben-Kiki, Clark Evans, and Brian Ingerson. Yaml ain't markup language (yaml™) version 1.1. *Working Draft 2008*, 5(11), 2009.
- [4] Monica Berti. *Digital classical philology: Ancient Greek and Latin in the digital revolution*, volume 10. Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2019.
- [5] Steven Bird. Nltk: the natural language toolkit. In *Proceedings of the COLING/ACL 2006 interactive presentation sessions*, pages 69–72, 2006.
- [6] Gabriel Bodard. Epidoc: Epigraphic documents in xml for publication and interchange. *Latin On Stone: epigraphic research and electronic archives*, pages 101–18, 2010.
- [7] Shannon Bradshaw, Eoin Brazil, and Kristina Chodorow. *MongoDB: the definitive guide: powerful and scalable data storage*. " O'Reilly Media, Inc.", 2019.
- [8] Lou Burnard and CM Sperberg-McQueen. Tei lite: Encoding for interchange: an introduction to the tei—revised for tei p5 release, 2006.
- [9] Samuel Colvin, Eric Jolibois, Hasan Ramezani, Adrian Garcia Badaracco, Terrence Dorsey, David Montague, Serge Matveenko, Marcelo Trylesinski, Sydney Runkle, David Hewitt, Alex Hall, and Victorien Plot. Pydantic, April 2025.
- [10] C. Cowen-Breen, C. Brooks, J. Haubold, and B. Graziosi. Logion: Machine learning for greek philology, 2023.
- [11] Angelo Mario Del Grosso, Simone Zenzaro, Federico Boschetti, and Graziano Ranocchia. Greekschools: Making traditional papyrology machine actionable through domain-driven design. In *2023 7th IEEE Congress on Information Science and Technology (CiSt)*, pages 621–626. IEEE, 2023.

- [12] Jacob Devlin. Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. *arXiv preprint arXiv:1810.04805*, 2018.
- [13] Roy Thomas Fielding. *REST: Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. Doctoral dissertation, University of California, Irvine, 2000.
- [14] Will Fitzgerald and Justin Barney. Machine-actionable ancient text corpus (maat).
- [15] Venkata Ramana Gudelli. Containerization technologies: Ecr and docker for microservices architecture. *International Journal of Innovative Research in Management, Pharmacy and Sciences (IJIRMP)*, 11(3), 2023.
- [16] Sepp Hochreiter and Jürgen Schmidhuber. Long short-term memory. *Neural computation*, 9(8):1735–1780, 1997.
- [17] Nilesh Jain, Ashok Bhansali, and Deepak Mehta. Angularjs: A modern mvc framework in javascript. *Journal of Global Research in Computer Science*, 5(12):17–23, 2014.
- [18] Kyle P Johnson, Patrick J Burns, John Stewart, Todd Cook, Clément Besnier, and William JB Mattingly. The classical language toolkit: An nlp framework for pre-modern languages. In *Proceedings of the 59th annual meeting of the association for computational linguistics and the 11th international joint conference on natural language processing: System demonstrations*, pages 20–29, 2021.
- [19] Daniel Jurafsky and James H. Martin. *Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition*. Prentice Hall, 3rd edition, 2025. Online manuscript released January 12, 2025.
- [20] Jacobo Myerston. aristoberto. <https://huggingface.co/Jacobo/aristoBERTo/blob/main/README.md>, January 27 2022.
- [21] Sebastián Ramírez. Fastapi cli. <https://github.com/fastapi/fastapi-cli>, 2025. Run and manage FastAPI apps from the command line with FastAPI CLI.
- [22] Frederick Riemenschneider and Anette Frank. Exploring large language models for classical philology. In Anna Rogers, Jordan Boyd-Graber, and Naoaki Okazaki, editors, *Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, pages 15181–15199, Toronto, Canada, July 2023. Association for Computational Linguistics.
- [23] David E Rumelhart, Geoffrey E Hinton, and Ronald J Williams. Learning representations by back-propagating errors. *nature*, 323(6088):533–536, 1986.
- [24] Stuart J Russell and Peter Norvig. *Artificial intelligence: a modern approach*. pearson, 2016.

- [25] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Lukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. Attention is all you need, 2023.
- [26] Simone Zenzaro, Angelo Mario Del Grosso, Federico Boschetti, Graziano Ranocchia, et al. Verso la definizione di criteri per valutare soluzioni di scholarly editing digitale: il caso d'uso greekschools. *Copyright© 2022 AIUCD Associazione per l'Informatica Umanistica e la Cultura Digitale*, page 20, 2022.